

Bibliografía Cronológica sobre la música de acordeón del Caribe colombiano (En orden decreciente)

2024

- Contreras, José. (2024). *Juglares y leyendas de los cantos vallenatos*. Colombia: Creando imágenes.
- Garcés, José. (2024). Adolfo Pacheco Anillo: un grande de la creación musical. *La gota fría* (6), 51 - 63. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Medina, Abel. (2024). El canon vallenato como dispositivo de poder. *La gota fría* (6), 37 - 50. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Medina, Abel. (2024). La “Salchipapa” y otros despectivos en el vallenato. *Revista entornos*. <https://revistaentornos.com/la-salchipapa-y-otros-despectivos-en-el-vallenato/>
- Pichón, Emmanuel. (2024). De lo “folclórico” a lo “tradicional – popular – patrimonial”: genealogía de las representaciones de identidad en la música vallenata. *La gota fría* (6), 17 – 36. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Quintero, Marina. (2024). Sobre la décima Atuestiana. *La gota fría* (6), 63 – 70. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Ramírez, Luis (2024) La fundacional vallenatología. *La gota fría* (6), 5 – 16. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Rojano, Álvaro. (2024) La historia del Festival de la Leyenda vallenata, entre dimes y diretes. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/9833/la-historia-del-festival-de-la-leyenda-vallenata-entre-dimes-y-diretes>
- Rojano, Álvaro. (2024) Vallenato, comercialización, algoritmos y liviandad. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/9778/vallenato-comercializacion-algoritmos-y-liviandad>

2023

- Alario, Jaime. (2023). *Juancho Rois, crónicas biográficas*. Mojica y asociados.
- Arredondo, José. (2023). Reivindicando a Francisco el hombre. *Ojo Pelao*. (34). <https://ojopelaomagazine.co/revindicando-a-francisco-hombre/>
- Baquero, Hernán (2023). Luis Enrique Martínez: Señor Pollo vallenato. *Revista del Festival de la leyenda vallenata*, 22 - 23. Valledupar: Fundación Festival de la Leyenda

Vallenata.

- Bustamante, Agustín (2023). Luis Enrique Martínez: El Pollo vallenato en cifras. *Revista del Festival de la leyenda vallenata*, 35 – 37. Valledupar: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.
- Echeverría, Silvio. (2023). *Efemérides: relación de compositores, vocalistas costeños, especialmente del Magdalena grande y las sabanas*. Santa Marta: El autor
- Gutiérrez, Alejandro. El arquitecto del folclor vallenato: Luis Enrique Martínez Argote. *La gota fría* (5), 67 – 68. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Mantilla, Jorge (2023). *Las vainas de Diomedes*. Colombia: El autor.
- Martínez, Simón. (2023). *Ilustres desconocidos, protagonistas de su tiempo*. Colombia: El autor.
- Massiris, Ángel. (2023) *Historiografía documentada de la producción fonográfica del Caribe colombiano en la primera mitad del siglo XX*. Bogotá: Massiris producción editorial.
- Medina, Abel. (2023). Luis Enrique Martínez: Hitos de una gloria tardía. *La gota fría* (5), 7 – 18. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Medina, A., Oñate, J. y Pichón, E. (2023). *Luis Enrique Martínez, estructurador de vallenato moderno*. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Molina, Orlando. (2023). Canon vallenato: el aporte de Luis Enrique Martínez. *La gota fría* (5), 45 – 52. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Muñoz, Enrique. (2023) Contrapunto vallenato: de Luis Enrique Martínez a Chabuco. *La gota fría* (5), 57 – 62. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Oñate, Julio. (2023). Luis Enrique, el altar mayor de la liturgia vallenata. *La gota fría* (5), 63 – 66. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Pérez, Fausto. (2023). A 25 años de su muerte, el canto del “Pollo Vallenato” sigue más vivo que nunca. *La gota fría* (5), 19 – 28. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Oñate, Julio. (2023). *Leandro Díaz: el visionario*. Valledupar: Editorial M&M
- Oñate, Julio. (2023). Nandito, “el cubano”, entre los juglares vallenatos. *Revista La Lira* (76), 16 – 17.
- Pérez, Fausto (2023). Luis Enrique Martínez: honores a su nombre inmortal. *Revista del Festival de la leyenda vallenata*, 6 – 7. Valledupar: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.
- Pichón, Emmanuel. (2023). Me llaman vallenato: la fama postergada de Luis Enrique Martínez. *La gota fría* (5), 29 – 32. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de

La Guajira.

- Ramírez, Luis (2023). La narratividad en las canciones de Luis Enrique Martínez. *La gota fría* (5), 33 – 44. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Ramírez, Humberto. (2023). *Carlos Vives: Caribe universal*. Barranquilla: Editorial Uninorte.
- Rincón, Juan. (2023). Luis Enrique Martínez, el acordeonero que nunca tuvo miedo a la hora de tocar. *Revista del Festival de la leyenda vallenata*, 10-11. Valledupar: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.
- Rincón, Juan. (2023). Luis Enrique Martínez desafió la muerte, tocando acordeón y cantando en una “pijama de palo”. *Revista del Festival de la leyenda vallenata*, 51-53. Valledupar: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.
- Rojano, Álvaro (2023). Las bodas de plata de Luis Enrique con Rosalbina. *La gota fría* (5), 53 – 56. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Rojano, Álvaro. (2023) La virginidad y el honor en canciones de Andrés Landero, Abel Antonio Villa, El Chiche Maestro y Rafael Manjarrez. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/9403/la-virginidad-y-el-honor-en-canciones-de-andres-landero-abel-antonio-villa-el-chiche-maestre-y-rafa-manjarrez>
- Rojano, Álvaro. (2023) La conquista del espacio y el universo como inspiración en la música vallenata. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/9372/la-conquista-del-espacio-y-el-universo-como-inspiracion-en-la-musica-vallenata>
- Rojano, Álvaro. (2023) Joaco Pertuz, el cantante del Bajo Magdalena. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/7699/joaco-pertuz-el-cantante-del-bajo-magdalena>

2022

- Acosta, Ángel. (2022). *El Francisco el hombre histórico*. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Altamar, Javier. (2022). Más del evangelio según Diomedes. *Revista La Lira* (75), 15 – 16.
- Benítez, Robert. (2022). *Levántate María: Tributo al padre del acordeón Francisco “Pacho” Rada y otros autores del Valle del Ariguaní*. Santa Marta: Fundación Periodistas Bolivarianos de América.
- Bonivento, F. (2022). *Marimberos de mi nación: historia(s) de una bonanza cantada (1976*

- 1985). Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.
- Caraballo, Gustavo. (2022). *Pedazo de acordeón y otros relatos vallenatos*. Bogotá: Amazon.
- Celedón, Juan (2022). *Héctor Arturo Zuleta Díaz: el difunto trovador*. Colombia: El autor.
- Cortés, Alfonso. (2022). *El vallenato en Bogotá, su redención y popularidad*. Bogotá: Collage editores.
- Hamburguer, Álvaro y Hamburguer, Alfonso (2022). *Gustavo Gutiérrez Cabello, el del cantar herido*. Cartagena: Universidad San Buenaventura.
- Jiménez, Eliécer. (2022). *Juglares, espantos y aparatos*. Bogotá: Sképsi.
- Medina, Abel. (2022). El imaginario “narco – paramilitar” del vallenato. *La gota fría* (4), 29 – 36. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Medina, Abel. (2022). *Introducción a la vallenatología*. Riohacha: Editorial Uniguajira.
- Medina, Abel. (2022). La edad del vallenato. *Revista entornos*. <https://revistaentornos.com/la-edad-del-vallenato/>
- Medina, A., Yaguna, J. y Yaguna, M. (2022). *Representaciones sociales en la canción vallenata: religión, magia y crítica social*. Riohacha: Editorial Uniguajira.
- Múnera, Gustavo. (2022). Vivencias musicales en La Guajira. *Revista La Lira* (75), 13 – 14.
- Nova, Martín. (2022). *Leyenda viva: El alma de un pueblo*. Bogotá: Planeta Colombia.
- Oñate, Julio. (2022). De Francisco el hombre y La Chenchá. *Revista La Lira* (75), 9 – 10.
- Oñate, Julio. (2022). El acordeón entre carrieles y orquídeas. *Revista La Lira* (74), 13 – 14.
- Oñate, Julio. (2022). El Magdalena, un río que canta. *Revista La Lira* (72), 11 – 14.
- Pedrozo, Jhon. (2022) Antonio Llerena de Ávila, un juglar sin acordeón y sin canciones. *La gota fría* (4), 51 – 55. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Pichón, Emmanuel. (2022). Dimensión ético – estética de Rosendo Romero, el poeta del vallenato. *La gota fría* (4), 5 – 14. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Pichón, Emmanuel. (2022). *El vallenato: genealogías, rupturas y representaciones (Una aproximación desde los estudios culturales)*. Riohacha: Universidad de La Guajira.
- Quintero, Marina. Crónicas de Paz: Manuel Zapata Olivella, Gabriel García Márquez, Rafael Escalona y Dagoberto López, hombres de letras, hombres cantores. Costumbres perdidas: un canto redentor. *La gota fría* (4), 43 – 50. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.

- Ramírez, Luis. (2022) ¿Qué es la Vallenatología? *La gota fría* (4), 21 – 28. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Ramírez, Luis. (2022) ¿Vallenato comercial y no comercial? *Panorama Cultural* Valledupar: Editorial Conceptos.
- Riaño, Hernando. (2022). *Juglaresas y trovadoras del vallenato femenino*. Valledupar: Evafe.
- Rojano, Álvaro y Oñate, Julio. (2022) *Abel Antonio Villa, el padre del acordeón*. Santa Marta: Fundalibro.
- Rojano, Álvaro. (2022). El derecho de autor en la música vallenata. *La gota fría* (4), 37 – 43. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Rojano, Álvaro. (2022). Hernando Marín, el gavilán mayor del vallenato. *Revista La Lira* (75), 27 – 28.
- Rojano, Álvaro. (2022) La música del bajo Magdalena y el vallenato. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/8424/la-musica-del-bajo-magdalena-y-el-vallenato>
- Rojano, Álvaro. (2022). Los usos del acordeón en la parte baja del río Magdalena. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/8538/los-usos-del-acordeon-en-la-parte-baja-del-rio-magdalena>
- Segébre, José. (2022). Dinastías en la música Guajira. *Revista La Lira* (75), 11 – 12.

2021

- Aguilar, Saúl. (2021). *Los saludos de Diomedes*. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Benítez, Robert. (2021). *Y lo llamaron vallenato... como tributo al Gran valle de Ariguaní*. Colombia: Municipio de San Ángel.
- Benítez, Robert (2021). *Genealogía Meza: Origen, historias, descendencias, música, política, anécdotas*. Barranquilla: Santabárbara.
- Benítez, Robert. (2021). *Canta, canta Ariguaní. Una serenata entre lomas y callejones*. Barranquilla: Santabárbara.
- Bonivento, F. (2021). *Marijuana boom. The rise and fall of Colombia's first drug paradise*. Maguaré, Vol. 35, N° 1. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.
- Carrillo, Félix. (2021). La guitarra en el vallenato. *Ojo pelao*, 31-34.
- Carrillo, Félix. (2021). Sara Arango: el acordeón del San Jorge. *Revista La Lira* (70), 22-23.

- Castillo, Ariel. (2021). Emiliano Zuleta Baquero, el anti héroe del vallenato. *Revista La Lira* (68), 16-18.
- Castillo, Héctor. (2021). David Sánchez Juliao: Efímero compositor que le coqueteó al acordeón. *La gota fría* (3), 51 – 56. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Cataño, Juan. (2021). Diez claves para el surgimiento del vallenato tradicional. *La razón vallenata* <https://larazonvallenata.com.co/index.php/actualidad/1107-diez-claves-para-el-resurgimiento-del-vallenato-tradicional>
- De La Hoz, Jaime. (2021). Así era Leandro Díaz: la novela de Gabo se iba a llamar *La diosa coronada*. *Revista La Lira* (70), 28 – 30.
- Franco, Javier. (2021). El evangelio según Diomedes. *Revista La Lira* (70), 13 – 15.
- González, Fredy. (2021). El acordeón y sus rutas en La Guajira. *La gota fría* (3), 7 – 16. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Lara, David. (2021). Rafael Manjarrez: “Ya comienza el festival, vinieron a invitarme...”. *Revista La Lira* (70), 19 - 21.
- López, Eduardo. (2021). *La ética como resistencia: La alteridad Levinasiana en Máximo Jiménez Hernández*. [Tesis de grado, Universidad del Atlántico].
- Martínez, Simón. (2021). Rosendo Romero: la lírica del poeta de Villanueva. *Revista La Lira* (70), 3 – 4.
- Mattos, Joaquín. (2021). Tobías Pumarejo recuerda: morir bajo tus ojos. *Revista La Lira* (70), 7 – 8.
- Medina, Abel. (2021). “Clásico”, una categoría polémica en el vallenato. *Revista entornos*. <https://revistaentornos.com/clasico-una-categoria-polemica-en-el-vallenato/>
- Medina, Abel. (2021) ¿Dónde nació el vallenato? *Revista entornos*. <https://revistaentornos.com/donde-nacio-el-vallenato/>
- Medina, Abel. (2021). El acordeón vallenato ¿Diatónico o cromático? *La gota fría* (3), 17 – 24. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Medina, Abel. (2021). ¿La academia está matando al vallenato? *Revista entornos*. <https://revistaentornos.com/la-academia-esta-matando-al-vallenato/>
- Medina, Abel. (2021). La ‘esencia’ de la música vallenata. *Revista entornos*. <https://revistaentornos.com/la-esencia-de-la-musica-vallenata/>
- Medina, Abel. (2021). Los mitos en el vallenato, el discurso hiperbólico. *Revista entornos*. <https://revistaentornos.com/los-mitos-en-el-vallenato-el-discurso-hiperbolico/>
- Medina, Abel. (2021). Periodos del vallenato desde el título de canciones. *Revista*

entornos. <https://revistaentornos.com/periodos-del-vallenato-desde-el-titulo-de-canciones/>

- Medina, Abel. (2021). ¿Qué es lo vallenato? Un asunto de saber situado. *Revista entornos*. <https://revistaentornos.com/que-es-lo-vallenato-un-asunto-de-saber-situado/>
- Medina, Abel. (2021). *Representaciones sociales de género en las líricas vallenatas*. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Méndez, Alexi. (2021). El vallenato entre los mexicanos. *Revista La Lira* (70), 24 – 25.
- Meneses, Fernando. (2021). *Momentos de amor, mi vida, mis canciones*. Bucaramanga: El autor.
- Mestra, Arminio. (2021). Una en Do Menor para mencionar lo moderno de Aníbal Velásquez. *La gota fría* (3), 7 - 16, Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Molina, Orlando. (2021). *Rafael Manjarrez: el vínculo entre la tradición y la modernidad*. [Tesis de grado, Universidad del Atlántico].
- Molina, Orlando. (2021). Vallenato: la retribalización y el entorno constante de una práctica en la actualidad. *La gota fría* (3), 25 – 36. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Mosquera, María. (2021). Museo del Acordeón, paradigma cultural con nueve años de reconocimientos. *Nicho cultural*. <https://www.nichocultural.com/single-post/museo-del-acorde%C3%B3n-paradigma-cultural-con-nueve-a%C3%B1os-de-reconocimientos>
- Oñate, Julio. (2021). El amor, amor. *Revista La Lira* (67), 11 – 12.
- Oñate, Julio. (2021). Santa Marta tiene tren. *Revista La Lira* (68), 12 – 13.
- Oñate, Julio. (2021). “Estoy listo, Rafa”. El cuento bien contado de *Ausencia sentimental*. *Revista La Lira* (70). p.18
- Oñate, Julio. (2021). Los momentos del vallenato en Cali. *Revista La Lira*. (71), 25 – 26.
- Pérez, Fausto. (2021). Rita Fernández: Sombra perdida, un canto al amor marchito. *Revista La Lira* (70), 9 – 10.
- Pichón, Emmanuel. (2021). De la mujer conforme a ‘La chacha’: miradas de lo femenino en las canciones vallenatas. *La gota fría* (3), 7 – 16. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Polo, Carlos. (2021). Margarita Doria, reina en el vallenato. *Revista La Lira* (70), 11 – 12.
- Ramírez, Luis. (2021). La Ciencia y el Vallenato. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/7856/la-ciencia-y-el-vallenato>
- Ramírez, Luis. (2021). Los juglares vallenatos. *Panorama Cultural*.

<https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/4542/los-juglares-vallenatos>

- Ramírez, Luis. (2021). Poesía en la música vallenata. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/5712/poesia-en-la-musica-vallenata>
- Ramírez, Luis. (2021) ¿Qué es el vallenato? *La gota fría* (3), 37 – 44. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Ramírez, Luis. (2021) Vallenato clásico. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/4322/vallenato-clasico>
- Ramírez, Luis. (2021). Vallenato llorón. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/7923/vallenato-lloron>
- Reyes, Yang. (2021). *Del campo a la ciudad. Las transformaciones en las letras del vallenato*. [Tesis de grado, Universidad Externado de Colombia].
- Rojano, Álvaro. (2021). Jorge Oñate y Abel Antonio Villa, vanguardistas en la música vallenata. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/7848/jorge-onate-y-abel-antonio-villa-vanguardistas-en-la-musica-vallenata>
- Rojano, Álvaro. (2021). Las piquerías entre Luis Enrique Martínez y Abel Antonio Villa. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/8314/las-piquerias-entre-luis-enrique-martinez-y-abel-antonio-villa>
- Salcedo, Alberto. (2021). Tobías Pumarejo recuerda: “teníamos que hablar con los ojos para enamorarlas”. *Revista La Lira* (70), 5 – 6.
- Sánchez, Víctor (2021). *Diomedes Díaz Maestro: El inmortal*. Colombia: Panamericana.
- Sierra, Antonio. (2021). *Alejo Durán: Apa, oa, sabroso*. Colombia: El autor, 2021

2020

- Arraut, Antonio. (2020). Érase una vez en el Magdalena Grande. Colombia: El autor.
- Britto, L. (2020). Marijuana boom. The rise and fall of Colombia’s first drug paradise. Oakland: university of California Press.
- Caballero, Edgar. (2020). Guillermo Buitrago, precursor de la música vallenata. Santa Marta: Editorial UniMagdalena.
- Carrillo, Félix. (2020). ¿El vallenato está en riesgo? *La gota fría* (2), 17 – 22. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Carrillo, Félix. (2020). Jorge Oñate, la voz recia del vallenato. *Revista La Lira* (64), 11 - 12.
- Carrillo, Félix. (2020). Rosendo Romero, el poeta del vallenato. *Revista La Lira* (64), 13 - 14.

- Castillo, Ariel. (2020). La trayectoria musical de Colacho Mendoza. *Revista La Lira* (65), 17 - 19.
- Castillo, Ariel. (2020). Adolfo Pacheco, cultor de autenticidad. *Revista La Lira* (66), 16.
- Celedón, Juan. (2020). *Alfonso "Poncho" Cotes: Tiempos idos, apología a la amistad*. Bogotá: El autor
- Durán, Airlen M. y Cudris, Lorena. (2020). Cantautoras de música vallenata. Explorando el cuerpo femenino desde lo femenino en un universo masculino. *Investigación y Desarrollo*. 28 (1), 36 - 67.
- González, Héctor. (2020). Vallenato. Un lenguaje musical en constante evolución. *La gota fría* (2), 5 – 8. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- González, Freddy. (2020). *Crónicas del cancionero vallenato. Vol. 3*. Bogotá: Image Printing.
- Hamburguer, Alfonso y Hamburger, Álvaro. (2020). *Rosendo Romero, ese que escribe versos*. Cartagena: Universidad de San Buenaventura.
- Martínez, Luis. (2020). ¿Está en crisis el vallenato? *La gota fría* (2), 43 – 46. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Massiris, Ángel. (2020). Canciones vallenatas más grabadas en el mundo. *La gota fría* (2), 53 – 60. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Massiris, Ángel. (2020). *Poesía romántica en el canto vallenato. Rosendo Romero, el poeta del camino*. Bogotá: Investigaciones sobre música del caribe colombiano No. 2.
- Massiris, Ángel. (2020). Proceso de territorialización de la música vallenata. *Cultura musical del caribe colombiano*. <https://musicaribecol.blogspot.com/2020/08/proceso-de-territorializacion-de-la.html>
- Medina, Abel. (2020). El Valle de Upar: ¿territorio de la música vallenata? *Revista entornos*. <https://revistaentornos.com/el-valle-de-upar-territorio-de-la-musica-vallenata/>
- Medina, Abel. (2020). Elementos para un análisis del gesto en la performance de la música vallenata. *La gota fría* (2), 9 – 13. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Medina, Abel. (2020). Preámbulos de una porfía. *La gota fría* (2), 14 – 16. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Molina, Natalia. (2020) *Tradición musical del folclor vallenato*. [Tesis de grado, Universidad Jorge Tadeo Lozano].
- Molina, S., y Rondón, M. (2020). Música Vallenata una Propuesta para la Construcción de Aprendizajes. *Química Inorgánica de Educación Media. CIE* 1 (9), 16 - 25.

- Mosquera, María (2020). La musa se está muriendo de sed. *La gota fría* (2), 61 – 66. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Oñate, Julio. (2020). Beto Rada, por los caminos del Son. *La gota fría* (2), 77 – 80. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Oñate, Julio. (2020). Barranquilla tuvo su rey vallenato. *Revista La Lira* (66), 9.
- Paredes, Karen. (2020). *Análisis de los elementos musicales utilizados en el bajo vallenato sobre el aire de paseo*. [Tesis de grado, Universidad San Francisco de Quito].
- Pérez, Fausto. (2020) *¡Esa música de acordeón!* Barranquilla: Santa Bárbara ediciones
- Ramírez, Luis. (2020). El Vallenato no se ha acabado. *La gota fría* (2), 47 – 52. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Ramírez, Luis. (2020). Massiris Cabeza: Abridor de caminos en la Vallenatología. *La gota fría* (2), 81 – 84. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Rincón, Juan. (2020). Octavio Daza, en el sentimiento vallenato. *Revista La Lira* (64), 17 - 18.
- Rincón, Juan. (2020). Adolfo Pacheco: sin pincel y sin paleta. *Revista La Lira* (66), 17.
- Rojano, Álvaro. (2020). El Merengue en Colombia. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/7375/el-merengue-en-colombia>
- Rojano, Álvaro. (2020). La música vallenata en Barranquilla. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/7596/la-musica-vallenata-en-barranquilla>
- Rojano, Álvaro. (2020). Pestes en el Caribe colombiano y canciones vallenatas. *Panorama Cultural*. <https://panoramacultural.com.co/historia/7320/pestes-en-el-caribe-colombiano-y-canciones-vallenatas>
- Quintero, Marina. (2020). Julio Erazo: Aquí está el Magdalena. *La gota fría* (2), 67 – 76. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Quintero, Rodolfo. (2020). ¿Proteger o momificar el Vallenato? *La gota fría* (2), 29 – 32. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Quintero, Rodolfo. (2020). ¿Se suicida el Vallenato o goza de buena salud? *La gota fría* (2), 39 – 42. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Romero, Rosendo. (2020). El Vallenato si está en riesgo. *La gota fría* (2), 33 – 38. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Sánchez, Alonso. (2020). *Mitología vallenata*. Barranquilla: Universidad del Norte.
- Villamizar, Adrián. (2020). El Vallenato siempre estará en riesgo. *La gota fría* (2), 23 – 28. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.

2019

- Alonso, Lina. (2019). Esa música del diablo. *El mal pensante* (205), 69 – 73.
- Alvarado, Sinar. (2019). La irresistible canción de los expatriados. *El mal pensante* (205), 81 – 84.
- Álvarez, Rubén. (2019). *Chela Ceballos, la musa que no se rindió*. Colombia: Fundación Ediciones Corazón de mango.
- Barreto, Guillermo. (2019). *Rafa Manjarrez: vida y obra de un trovador en la modernidad*. Barranquilla: País de Pocabuy.
- Baute, Jaime. (2019) *El mundo vallenato: antes y ahora*. Colombia, El autor, 2019
- Bermúdez, Roger. (2019, del 28 al 29 de noviembre). La dimensión musicológica como perspectiva de acercamiento y salvaguardia del patrimonio musical vallenato [conferencia]. I Congreso Internacional de Artes y Culturas, Madrid, España.
- Caballero, Edgar (2019). El gusto por el ron de vinola. *Revista La lira* (63), 18.
- Camargo, Ilan. (2019). Jóvenes e industria musical. Incidencia de las TIC en los seguidores del género vallenato. [Tesis de grado, Universidad Pontificia Bolivariana].
- Carrillo, Félix. (2019). La magia hecha música. *Semana rural*. <https://semanarural.com/web/articulo/el-vallenato-el-genero-musical-que-cautivo-al-mundo/931>
- Castillo, Ariel. (2019). El acordeón en las letras del Caribe colombiano. *El mal pensante* (205), 55 – 67.
- Cortés, Edgar. (2019). Máximo Jiménez, el otro rebelde del acordeón. *Revista La Lira*. (62), 27 - 28.
- Figueroa, Francisco. (2019). Felipe Paternina, maestro de la música sabanera. *Revista La Lira* (62), 21.
- Franco, Javier. (2019). Bozal español para un caimán barranquillero. *Revista La lira* (63), 12 – 15.
- Gómez, Víctor. (2019). *Lógicas de apropiación del acordeón vallenato*. [Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana].
- González, Fredy. (2019). *La odisea del acordeón: historia social de la música vallenata*. Riohacha: Fondo Mixto de la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Guerra, M., Zuluaga, A. y Saravia, L. (2019) Música vallenata, instrumento pedagógico en el proceso de aprendizaje universitario. *Revista de Ciencias Sociales* 25 (1), 59 – 70.
- Hamburger, Álvaro. (2019). *Sergio Moya Molina, el sentimiento hecho canción*.

Cartagena: Universidad de San Buenaventura.

- Llerena, Rito. (2019). *La canción popular como indicadora y reproductora de cultura: El caso del vallenato*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Massiris, Ángel. (2019). *Elegías vallenatas. Poesía lírica de lamento en el canto vallenato*. Bogotá: Manexca Editores.
- Mora, July y Campos, Paola. (2019). *El vallenato como dinamizador turístico en Bogotá*. [Tesis de grado, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca].
- Mosquera, María. (2019). El acordeón: una trashumancia de cinco mil años. *Nicho cultural*. <https://www.nichocultural.com/single-post/2019/08/01/el-acorde%C3%B3n-una-trashumancia-de-cinco-mil-a%C3%B1os>
- Núñez, Luis. (2019). La parranda tiene nombre, se llama Roberto “El turco” Pavajeau. *El mal pensante* (205), 41- 47.
- Olaciregui, Julio. (2019). Adrián Villamizar, acaricia el alma con sus canciones. *Revista La Lira* (62), 9 - 10.
- Oñate, Julio. (2019). Un carriel por un acordeón, sangre paisa en el vallenato. *Revista La lira* (63), 16 – 17.
- Oñate, Julio. (2019). La charanga vallenata de Roberto Torres. *Revista La lira* (62), 11 - 12.
- Ortiz, Javier. (2019). El coleccionista de vientos. *El mal pensante* (205), 23 - 30.
- Ojeda, Deivis. (2019). Goyo Sierra, un juglar estricto. *La gota fría* (1), 79 – 81. Riohacha: Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira.
- Pacheco, Francisco. (2019). *Reconocimiento a compositores y compositoras de música vallenata*. Colombia: Jegar Publicidad.
- Ramírez, Luis. (2019). Vallenato, hijo de la modernidad. *La cola de rata*. <https://www.lacoladerata.co/cultura/vallenato-hijo-de-la-modernidad/#:~:text=El%20vallenato%2C%20tal%20como%20lo%20conocemos%2C%20en%20su%20modernidad%2C,de%20antes%20y%20de%20ahora.>
- Restrepo, Cristina. (2019). Análisis métrico de la literatura publicada sobre música vallenata. *Revista Iberoamericana de Ciencias de la Información* 12 (2), 533 - 557.
- Rincón, Juan. (2019). Mensaje de navidad de Rosendo Romero. *Revista La lira* (63), 25 – 26.
- Rodríguez, Mariamatilde. (2019). Alejandro Durán, el rey que se destronó a sí mismo. *El mal pensante* (205), 33 – 37.
- Sánchez, Alonso. (2019). Leandro. *El mal pensante* (205), 75 - 79.

2018

- Benítez Picalúa, Robert Luis. (2018). Levántate María. Tributo al padre del son, Francisco “Pacho” Rada y otros autores del Valle de Ariguaní. Santa Marta, Silcas.
- Bermúdez, Roger y Mora, Delio. “La música vallenata como escenario de aprendizaje social e influencia en los estudiantes de etnoeducación y pedagogía infantil de la universidad de La Guajira. Colombia: Universidad de La Guajira, 2018.
- Bravo Mendoza, Víctor. “Música vallenata y sabor culinario” En Revista Ranchería, 19, 50-57. Pp. Octubre, 2018
- Castillo Castro, Héctor, "Manuel Caraballo: Soy de los legendarios del acordeón", en La gota fría No. 1. pp. 63 - 69, Riohacha, Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira, 2018.
- Castillo Mier, Ariel, "La grandeza humana y artística de Leandro Díaz", en La gota fría No. 1. pp. 17 - 27, Riohacha, Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira, 2018.
- Gómez, Antonio. “El vallenato nació en Fonseca”. Recuperado de: gomezdaza.blogspot.com. (26, mayo, 2018)
- González Zubiria, Fredy, "La celosa, la aguantadora", en La gota fría No. 1. pp. 57 - 61, Riohacha, Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira, 2018.
- González Zubiria, Fredy. “La odisea del acordeón: Historia social de la música vallenata”. Riohacha: Universidad de La Guajira, 2018.
- Gutiérrez Pineda, Balmiro. (2018-2019, diciembre a febrero). Cien años no son nada: Juancho Polo, de centenario. Revista La lira (59), pp. 9
- López Solano, R. (abril 2018). “Camilo George Chams: Precursor de los concursos de acordeón en Colombia”. Revista Juglares del Magdalena Grande. 2 (2).10-13pp
- Medina Sierra, Abel, "El paseito y el pasebol: ¿Los hijos perdidos del vallenato?", en La gota fría No. 1. pp. 41 - 47, Riohacha, Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira, 2018.
- Medina Sierra, Abel. (mayo 11, 2018). “Eso no es vallenato”: Los géneros legítimos y espurios de nuestra música. Recuperado de: <https://portalvallenato.net/2011/05/18/eso-no-es-vallenato-los-generos-legitimos-y-espurios-de-nuestra-musica/>
- Medina Sierra, Abel. El amor y su destierro de los festivales. En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2018
- Medina Sierra, Abel. “Canciones inéditas, una letanía poco creativa” En revista Ribera lobana, 2 (2), p.18. enero, 2018.

- Mosquera, María R., "La parranda vallenata: un ritual de amistad", en La gota fría No. 1. pp. 29 - 33, Riohacha, Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira, 2018.
- Ojeda Iguarán, Deivis, "Goyo Sierra un juglar estricto", en La gota fría No. 1. pp. 79 - 81, Riohacha, Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira, 2018.
- Oñate Martínez, Julio. (2018-2019, diciembre a febrero). El temible Juancho Polo. Revista La lira (59), pp. 7- 8
- Oñate Martínez, Julio. (2018, octubre a noviembre). El sombrero de Alejo. En revista La Lira (58). pp.6-7
- Pérez, Amaury. (2018). *Lisandro*. Sincelejo: Torcaza.
- Quintero Quintero, Marina, "Juglares y trovadores del caribe colombiano", Medellín, Editorial Aula abierta, 2018.
- Quintero Quintero, Marina, "una voz y un acordeón, treinta y cinco años en el dial antioqueño", en La gota fría No. 1. pp. 71 - 77, Riohacha, Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira, 2018.
- Quintero, M. (2018). "Juglares y trovadores del Caribe Colombiano, trashumancia, poesía y canción". Medellín: Aula Abierta. Facultad de Educación, Universidad de Antioquia
- Pertúz Patrón, Guillermo. (2018). "Emilio Oviedo, vida y obra musical", El autor, Colombia.
- Pichón Mora, Emmanuel, "Del paradigma folclorista al enfoque de los estudios culturales. Una lectura de la música popular tradicional. Caso: El vallenato", en La gota fría No. 1. pp. 7 - 15, Riohacha, Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira, 2018.
- Ramírez Lascarro, Luis C., "El machismo en las canciones vallenatas", en Panorama Cultural, Valledupar, 28 de abril de 2018.
- Ramírez Lascarro, Luis C., "El vallenato como género literario", en Panorama Cultural, Valledupar, 7 de marzo de 2018.
- Ramírez Lascarro, Luis C., "Julio Erazo, el juglar guamalero", en Festival de acordeones del río grande de la Magdalena, Barrancabermeja, 14 de mayo de 2018.
- Ramírez Lascarro, Luis C., "Salsa y Vallenato: un puente fluido y festivo", en La gota fría No. 1. pp. 49 - 55, Riohacha, Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira, 2018.
- Ramos Maldonado, Carlos. (2018-2019, diciembre a febrero). Juancho Polo Valencia, te recordaremos en todas las parrandas. Revista La lira (59), pp. 3- 6
- Riaño, Hernando y Geney, Liliana. "Rita Fernández Padilla: Vida y obra de una juglaresa vallenata". Colombia: Fundación Decuplum, 2018
- Ruíz Ditta, Jorge Naín. (2018). Julio Erazo Cuevas: un secreto bien guardado que canta al río Magdalena. Colombia.

- Sánchez Baute, Alonso. "La hamaca grande: un recorrido por la historia de la música tradicional vallenata". Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá, 2018
- Universidad Popular del Cesar (Comité editorial Zhatukua). "(2018). Del vallenato protesta a la música de acordeón con contenido de Máximo Jiménez Hernández y Julián Conrado, los juglares sociales" en Revista Zhatukua, No 1, pp. 173-175.
- Vargas López, Sergio I., "Vallenato y discurso, una aproximación a partir de sus canciones", Bogotá, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Tesis de grado, 2018.
- Villamizar Zapata, Adrián, "El vallenato tradicional: un visitante intermitente en la obra musical de Carlos Vives", en La gota fría No. 1. pp. 35 - 39, Riohacha, Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira, 2018.
- Viloria De la Hoz, Joaquín, "Acordeones, cumbiamba y vallenato en el Magdalena Grande: una historia cultural, económica y política, 1870 - 1960", Santa Marta, Editorial UniMagdalena, 2018.

2017

- Amaya Orsini, David. "El rey de la colita". Barranquilla: Dao Impresores, 2017
- Arrieta Pérez, René, "Variaciones del amor en Do, Re, Mi Fa, Sol, en las canciones de Sergio Moya Molina", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 95 - 106, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.
- Bermúdez, Roger. Modelo y pautas de análisis de las músicas populares: el vallenato como referente. Colombia: Universidad de La Guajira, 2017
- Camargo Peralta, Edgar. "Acordeonemas". Valledupar: Imagen visual, 2017.
- Castillo Castro, Héctor, "Música de acordeón, frontera y contrabando en La Guajira, 1960 - 1980", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 144 - 163, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.
- Castillo Castro, Héctor, "Poesía y lucha de los hermanos Manjarrez: versos para intimidar la penumbra", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 163 - 169, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.
- Castillo Castro, Héctor, "Música de acordeón, frontera y contrabando en La Guajira, 1960 - 1980", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 144 - 163, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.
- Castillo Castro, Héctor, "Poesía y lucha de los hermanos Manjarrez: versos para intimidar la penumbra", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 163 - 169, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.

- Castillo Mier, Ariel, "Un rescate valioso", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 176 - 181, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.
- De la Hoz L., Eduardo y Sanjuanelo O., Janner, "Las leyendas no nacen solas: el origen de un mito llamado Vallenato", en Memorias del XVIII Congreso colombiano de Historia, 10 - 13, Medellín, Universidad EAFIT, 2017.
- Díaz M., Juan, "Se apagó el rugido del ´Tigre de María La Baja´, juglar de campesinos", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 170 - 175, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.
- Hamburger Fernández, Álvaro. "Adolfo Pacheco Anillo: El rey del símil y la metáfora". Cartagena: Universidad de San Buenaventura, 2017
- Maestre Aponte, Jaime, "Sergio Mota Molina: el discurso amoroso en Do, Re, Mi, Fa, Sol", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 88 - 94, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.
- Medina Sierra, Abel, "El estilo ´Cholombiano´ como cultura juvenil en México", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 61 - 73, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.
- Medina Sierra, Abel, "Los paratextos y metatextos en la canción vallenata: el otro discurso", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 124 - 143, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.
- Medina Sierra, Abel. "El mecenazgo en el vallenato, el caso de Mama Beatri". En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2017
- Medina Sierra, Abel. "Canciones inéditas, una letanía poco creativa". En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2017
- Medina Sierra, Abel. "Murió el pique en el vallenato". En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2017
- Medina, Abel. (2017). Villanueva y el origen de la colita. *Lecturas del vallenato*. <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/2017/11/villanueva-y-el-origen-de-la-colita.html>
- Mestra, Arminio, "La composición vallenata en los actuales momentos", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 50 - 60, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.
- Molina Luna, Camilo A., "El rey vallenato académico", Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Tesis de grado, 2017.
- Mosquera, Ruth María. "La poesía, gran ausente actual en los cantos vallenatos" En <https://www.nichocultural.com/single-post/2017/01/27/la-poes%C3%ADa-gran-ausente-en-los-actuales-cantos-vallenatos>
- Mosquera, Ruth María. "Verseadores, de la diatriba a los abrazos", En

<https://www.nichocultural.com/single-post/2017/01/27/verseadores-de-las-diatribas-a-los-abrazos>

- Múnera, Gustavo. El cantor de Fonseca. En revista La Lira (52). Abril- mayo, 2017.p. 17
- Oñate Martínez, Julio, "Los secretos del vallenato", Bogotá, Aguilar, 2017.
- Oñate Martínez, Julio. El trago que originó La gota fría. En revista La Lira (52). Abril- mayo, 2017.p. 16
- Opinión Caribe. "Etnomusicología del vallenato" En <https://www.opinioncaribe.com/2017/05/03/etnomusicologia-del-vallenato/>
- Pichón Mora, Emmanuel, "La canción vallenata: discurso entre la oralidad y la escritura", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 9 - 24, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.
- Quintero Quintero, Marina, "Reflexiones sobre el discurso amoroso en la canción vallenata en el decurso del siglo XX", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 25 - 49, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.
- Ramírez Lascarro, Luis C., "¿Clásicos vallenatos producidos en la sociedad de consumo?", en Panorama Cultural, Valledupar, 3 de mayo de 2017.
- Ramírez Lascarro, Luis C., "El Vallenato protesta", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 107 - 123, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.
- Rey S., Edgar y Olano, Eyllin, "Música vallenata: cambio social y poder", en Revista Vallenatología, No. 4, pp. 74 - 87, Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2017.
- Viloria De la Hoz, Joaquin, "Un paseo a lomo de acordeón: Aproximación al vallenato, la música del Magdalena Grande, 1870 - 1960", en Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, 7 - 34, 2017.
- Zabaleta Bolaños, Ivo, "El vallenato de 'Protesta': la obra musical de Máximo Jiménez", Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Tesis de grado, 2017.

2016

- Acevedo Monroy, Daniel A., "Fenómeno cultural del vallenato en las tradiciones musicales del municipio de Nobsa, Boyacá", Universidad Pedagógica Nacional, Tesis de grado, Bogotá, 2016.
- Ariza Daza, Óscar. "La poética musical de Máximo Movil. La nostalgia como eje constructor de su propuesta". En Revista Vallenatología. (3)3, 153-172. Pp. Mayo, 2016
- Arrieta Pérez, René. "De lo vallenato en el Rey sin corona. La música popular de Lisandro Meza". En Revista Vallenatología. (3)3, 29-42. Pp. Mayo, 2016

- Barros, Libardo. Urdimbre del canto vallenato. En revista La Lira (48). Marzo- mayo, 2016. 7-8 pp.
- Castillo Mendoza, Miriam. "La literatura en la música. Relaciones cómplices en algunas canciones de Lisandro Meza". En Revista Vallenatología. (3)3, 119-125. pp. Mayo, 2016
- Cortés Marroquín, Alfonso. "El vallenato en Bogotá: historia, vivencias y anécdotas". En Revista Vallenatología. (3)3, 140-152. pp. Mayo, 2016
- Durán Escalona, Santander. "La parranda vallenata, manual de iniciación para profanos. Compendio de urbanidad y cultura parrandera". Valledupar: Gráficas del comercio.
- Ibarra Daza, Álvaro. "La comunicación en el canto vallenato". En Revista Vallenatología. (3)3, 106-118. Pp. Mayo, 2016
- Jiménez Ochoa, Ramón. "Gustavo Gutiérrez Cabello, el poeta de la añoranza". En Revista Vallenatología. (3)3, 126-139. Pp. Mayo, 2016
- Maestre Aponte, Jaime. "Lisandro Meza, el rey". En Revista Vallenatología. (3)3, 7-28. Pp. Mayo, 2016
- Massiris, Ángel. (2016). Diversidad rítmica de la música de acordeón del caribe colombiano. *Cultura musical del caribe colombiano*. <https://musicaribecol.blogspot.com/2016/03/diversidad-y-riqueza-ritmica-de-la.html>
- Medina Sierra, Abel. "El vallenato en cuidados intensivos". En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2016
- Medina Sierra, Abel. El paseaito y el pasebol ¿los parientes perdidos del vallenato? En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2016
- Medina Sierra, Abel. "El anacronismo en la investigación de la música vallenata" En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2016
- Medina Sierra, Abel. "*Gallo bueno: crónica cantada de una alcaldada*" En Revista Margen, Cartagena, 19, 29-30, pp. abril –mayo 2016
- Muñoz Vélez, Enrique. De Luis Enrique Martínez a Chabuco. En revista La Lira (48). Marzo- mayo, 2016. 9-12 pp.
- Murillo, Jaime y Acosta Sandra. "Los animales en el vallenato o el origen de la música". En Revista Vallenatología. (3)3, 101-105. Pp. Mayo, 2016
- Oñate Martínez, Julio. El estilo de Alejo Durán. En revista La Lira (48). Marzo- mayo, 2016. 18-19 pp.
- Ortega Balbuena, Jhon H., Estudio analítico de estructuras melódicas del paseo vallenato interpretado por 7 ganadores del Festival de la Leyenda Vallenata: Colacho Mendoza...", Universidad pedagógica Nacional, Tesis de grado, Bogotá, 2016.

- Pacheco Sierra, Roque Jacinto. "Reconocimiento a compositores y compositoras de música vallenata". Colombia: Jegar, 2016
- Quintero, Marina, "Vallenato de los tiempos", en Agenda Cultural Alma Mater, Universidad de Antioquia, 2016.
- Quintero, Marina. "Del estilo musical de Lisandro Meza Márquez" En Revista Vallenatología. (3)3, 43-60. Pp. Mayo, 2016
- Ramírez Lascarro, Luis C., "Del vallenato lírico, el vallenato romántico y el vallenato llorón", en Panorama Cultural, Valledupar, 12 de julio de 2016.
- Revista La Lira. Cuando Juan López era el mejor acordeón del Valle. En revista La Lira (48). Marzo- mayo, 2016. 16-17 pp.
- Rey Sinning, Edgar. "Fiesta y músicas tradicionales ribereñas". En Revista Vallenatología. (3)3, 61-100. pp. Mayo, 2016
- Romero O, Cledys. "Fredy Sierra, el rey más sabanero" En Revista Margen, Cartagena, 19, 23-24. pp. abril –mayo 2016
- Suescún, Álvaro. El festival de la Leyenda vallenata: aquellos días que fueron... En revista La Lira (48). Marzo- mayo, 2016. 3-5 pp.

2015

- Arrieta Pérez, René. "La visión de lo femenino en el universo musical de Isaac Carrillo, el eco de la culpa originaria". En Revista Vallenatología. (2)2, 135-146. Pp. Mayo, 2015.
- Benítez Picalúa, Robert Luis. (2015). "Y lo llamaron vallenato: Tributo al gran valle del Ariguaní". Barranquilla: Santa Bárbara Editores
- Bermúdez Villamizar, Roger. "Sistema categorial de la música vallenata". En Revista Vallenatología. (2)2, 152-174. Pp. Mayo, 2015
- Brito, Lina, "Hurricane winds: vallenato Music and Marijuana Traffic in Colombia's First Illegal Drugs Boom", Hispanica American Historial Review 95 (1), 71 - 102, 2015.
- Brito López, Romualdo. "Romualdo Brito, 40 años de vida artística". Valledupar: Gámez editores- Fundación Romualdo Brito. 2015
- Bustamante Ternera, Agustín. "Estela de éxitos de la dinastía de los López". En Revista del festival de la leyenda vallenata. 2015. Pp-5-8
- Bustamante Ternera, Agustín. "Dinastía López, escuela de cantantes". En Revista del festival de la leyenda vallenata. 2015. Pp-52-54
- Carrillo Hinojosa, Félix. "Casa López, la estación musical en La Paz". En Revista del

festival de la leyenda vallenata. 2015. Pp 15—17.

- Castillo Castro, Héctor. “El fute que marcó al Cacique, dos guajiros inmortales. Revista Al Margen. Cartagena. No 17. Julio- agosto, 2015. Pp. 16-20
- Castillo Mendoza, Miriam. “La cuestión de género en el Valle de Upar vista a través de las composiciones de “Tijito” Carrillo”. En Revista Vallenatología. (2)2, 84-90. Pp. Mayo, 2015
- Cataño Bracho, Juan. “Los clásicos en el vallenato”. En Revista del festival de la leyenda vallenata. 2015. Pp-77-79.
- Coley, José Gabriel. “Gabriel García Márquez, la provincia y su música”. En Revista Vallenatología. (2)2, 60-71. Pp. Mayo, 2015
- Giraldo Z., Cristian et al, "El vallenato en la industria cultural", Corporación Universitaria Adventista Colombia, Tesis de grado, Bogotá, 2015.
- Gobernación del Cesar. “40 años, una melodía”. Valledupar: Gobernación del Cesar. 2015.
- Guerra, Celso. “El relacionista del vallenato”. En Revista del festival de la leyenda vallenata. 2015. pp. 41- 43.
- Guerra Bonilla, Giomar. “Pablo Rafael López, de la realidad a la leyenda”. En Revista del festival de la leyenda vallenata. 2015. Pp-9-10.
- Guerra Bonilla, Giomar. (2015). “Remembranzas de Valledupar”. Gráficas del Comercio, Valledupar.
- Luna Coutin, Isabel C., "Análisis del discurso amoroso en una muestra de canciones del vallenato clásico: el amor en Rafael Escalona", ponencia en el Congreso Nacional e Internacional de Lingüística, Literatura y Semiótica, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2015.
- Maestre Aponte, Jaime. “Isaac Carrillo Vega: el vallenato gigante”. En Revista Vallenatología. (2)2, 9-50. Pp. Mayo, 2015
- Medina Lima, Ismael. “El machismo en las canciones vallenatas”. En Revista Vallenatología. (2)2, 51-59. Pp. Mayo, 2015
- Medina Sierra, Abel. “Vallenato gay: entre chisme y celo. Revista Al Margen No 17. Julio-agosto 2015.pp. 29-30
- Medina Sierra, Abel. “La nueva ola: una década de vida polémica”. En Revista Vallenatología. (2)2, 72-83. Pp. Mayo, 2015
- Medina Sierra, Abel. “La jerga musical del vallenato” En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2015

- Medina Sierra, Abel. "Silvestre Dangond y política: entre el desencanto y la incoherencia" En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2015
- Medina Sierra, Abel. "Gallo bueno: crónica cantada de una alcaldada" En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2015
- Medina Sierra, Abel. "El vallenato de la zafadera". En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2015
- Mincultura. "¡Ay hombre, juepaje!: Toca, versea, juega y baila con el vallenato". Bogotá, Colombia: Ministerio de Cultura, 201
- Morales Bolívar, José del Carmen. "Prácticas pedagógicas permeadas por la lírica y la narrativa contenidas en las canciones vallenatas". En Revista Vallenatología. (2)2, 109-120. Pp. Mayo, 2015
- Motato, Hernando. "La presencia de la cultura vallenata en la obra garciamarquiana". En Revista Vallenatología. (2)2, 92-108. Pp. Mayo, 2015.
- Muñoz Vargas, Cesar. "Pablo López, en un solo de caja". En Revista del festival de la leyenda vallenata. 2015. Pp-68-70.
- Noriega, Eder. "La leyenda del Mono Pepa, un loco inteligente y su acordeón imaginario". Colombia: El autor, 2015.
- Oñate Martínez, Julio. "La picaresca en obras de Isaac Carrillo". En Revista Vallenatología. (2)2, 147-151. Pp. Mayo, 2015
- Oñate Martínez, Julio. "Los hermanos López: una dinastía de prestigio". En Revista La lira. No 45. Junio-agosto, 2015, pp. 16-18.
- Peralta Nieto, Antonio. "El clarín de la montaña, expresión lírica y cantora de la dinastía López". En Revista del festival de la leyenda vallenata. 2015. Pp-64-65
- Pinzón Varilla, Luisa, "Lírica popular e identidad en el vallenato", en Oralidad-es 1 (2), 156 - 164, 2015.
- Ruiz Ditta, Jorge Naín. "Juan Alfonso Poncho López, el hombre orquesta de la dinastía". En Revista del festival de la leyenda vallenata. 2015. Pp. 28-29
- Rincón Vanegas, Juan. "Los recados de El Debe López". En Revista del festival de la leyenda vallenata. 2015. Pp. 24-25
- Romero O, Cledys. "Gilberto Torres, rey eterno del paseito navideño. Revista Al Margen No 18. Noviembre, 2015- enero 2016. pp 23-25
- Rosado Rincones, William. "El tronco genealógico de los López tiene muchas ramas". En Revista del festival de la leyenda vallenata. 2015. pp. 12-14
- Salcedo Ramos, Alberto. "Golpe de voz". Bogotá: Libros El malpensante, 2015

- Sánchez M., Hugues y Santos D., Adriana, “Los usos del folklore y la construcción de una identidad regional ‘costeña’ y nacional en la obra de Antonio Bruges Carmona, 1940 – 1950”, en Revista de Estudios Sociales No. 49, Bogotá, mayo – agosto de 2014, pp. 145 – 158.
- Sarabia, Sammy. “Los López, una dinastía musical para la historia”. En Revista del festival de la leyenda vallenata. 2015. pp. 36-39
- Zequeda Maestre, José. “Las últimas horas de Diomedes Díaz”. Bogotá: Planeta, 2015

2014

- Barreto Rincón, Tomás. “La vida del cacique Diomedes Díaz”. Sincelejo: Litoempaques, 2014.
- González, H. (junio 2012). “Vallenato: lenguaje musical en construcción diacrónica”. Revista Vallenatología, 1(1), pp. 79-98.
- Carrillo Hinojosa, Félix. “Y el muchacho se fue”. En Mendoza Sierra, Luis. “El silencio del coloso: versión corregida y aumentada de “Un muchacho llamado Diomedes”. Colombia: Explosión creativa, 2014.
- González Zubiría, Freddy. (2014). “Crónicas del cancionero vallenato. Vol. 2”. Riohacha: Fondo Mixto de Cultura de La Guajira.
- López, Sergio. “La parranda de la desesperación y la tristeza”. En Mendoza Sierra, Luis. “El silencio del coloso: versión corregida y aumentada de “Un muchacho llamado Diomedes”. Colombia: Explosión creativa, 2014.
- Maestre Aponte, Jaime. “Adolfo Pacheco, el sanjacintero mayor”. Bogotá. Gente Nueva. 2014.
- Marulanda Plata, Stevenson. “No todo lo que se toca en acordeón es vallenato” En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2014.
- Medina Sierra, Abel. (junio, 2014). “El vallenato: ¿música folclórica o popular tradicional? Apuntes para un debate necesario”. Revista Vallenatología. Memorias del I Encuentro de investigadores de música vallenata. 1(1),15-30pp
- Medina Sierra, Abel. “Razones para un cacicazgo”. En Mendoza Sierra, Luis. “El silencio del coloso: versión corregida y aumentada de “Un muchacho llamado Diomedes”. Colombia: Explosión creativa, 2014.
- Medina Sierra, Abel. “El caso Silvestre, ecos de una diatriba” En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2014
- Medina Sierra, Abel. “cantantes vallenatos “estigmatizados”: víctimas del rumor, el celo

y el machismo” En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2014.

- Mendoza Sierra, Luis. “El silencio del coloso: versión corregida y aumentada de “Un muchacho llamado Diomedes”. Colombia: Explosión creativa, 2014
- Montes, Oscar, "Diomedes Díaz. Vivir más no pude", Bogotá, Planeta, 2014.
- Pérez Parodi, Jaime. “El cantor provinciano”. En Mendoza Sierra, Luis. “El silencio del coloso: versión corregida y aumentada de “Un muchacho llamado Diomedes”. Colombia: Explosión creativa, 2014.
- Pretelt Patrón (Editores). “La hamaca grande: Adolfo Pacheco, juglar de los montes de María”. Bogotá: Pretelt Patrón, 2014.
- Rincón Vanegas, Juan. “Un muchacho lleno de virtudes””. En Mendoza Sierra, Luis. “El silencio del coloso: versión corregida y aumentada de “Un muchacho llamado Diomedes”. Colombia: Explosión creativa, 2014.
- Romero Ospino, Rosendo. “El vallenato sí está en riesgo” En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2014
- Romero Ospino, Rosendo. “El vallenato es mutante” En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2014.
- Sevilla Manuel, Ochoa, Juan Sebastián, Santamaría, Carolina y Cataño, Carlos. “Travesías por la tierra del olvido: modernidad y colombianidad en la música de Carlos Vives y La Provincia”. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2014.
- -Villa Ortega, Hernán. “Controversia por el vallenato y el sabanero” En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2014.
- Villamizar Zapata, Adrián. “Las amenazas sobre el vallenato como patrimonio: a propósito del plan de salvaguarda” En <http://lecturasdelvallenato.blogspot.com/>, 2014.

2013

- Arrieta Pérez, René. “Gustavo Gutiérrez Cabello y el espíritu de sus canciones” En Revista Desarrollo Regional y Competitividad. Centro de Estudios para el desarrollo y la competitividad. Cámara de Comercio de Cartagena, 2013.
- Arrieta Pérez, René. “La argumentación y otros elementos discursivos en las canciones de Adolfo Pacheco Anillo”. Revista Vallenatología (virtual), 2013
- Castillo Mier, Ariel, “Gabriel García Márquez y la música de acordeón en el Caribe colombiano”, en Del Caribe, 59: 103- 118, 2013.
- Corena Puentes, Edwin J., “Experimentar el tiempo - órdenes temporales en las canciones vallenatas del Caribe colombiano: 1950 – 1990”, Universidad de Los Andes,

Tesis de grado, Bogotá, 2013.

- Corporación Festival Francisco el hombre. (Comp.) "Alfredo Gutiérrez: El juglar rebelde". Bogotá: La Corporación- Universidad de La Guajira, 2013
- Gautier Carmona, Johari, "La leyenda de Francisco El hombre, al descubierto, en Panorama Cultural, Valledupar, 25 de abril de 2013.
- Gil, Numas Armando. "Profesor Adolfo Pacheco". Revista Vallenatología. (Edición virtual), 2013.
- Henríquez Torres, Guillermo. "Ciénaga, la música del otro valle. Zona bananera del Magdalena: siglos XVIII, XIX y XX. El vallenato no nació en Valledupar". Barranquilla, La iguana ciega, 2013
- Medina Sierra, Abel. "El vallenato: una música de fracturas". Revista Vallenatología (Virtual), 2013
- Montes Mathieu, Roberto, "Maestros del acordeón. Historias de cantantes, músicos y compositores", Bogotá, Collage editores, 2013.
- Nieves Orozco, José Ceferino. "Anecdótico del folclor vallenato". Bogotá, Nieves Orozco, 2013.
- Oñate Martínez, Julio. "Héroes ocultos del vallenato". Valledupar: Municipio de Valledupar, 2013
- Ospino, Pedro. Indio puro con gran talento musical: homenaje a Crescencio Salcedo en el centenario de su natalicio. Revista La lira No 37. 14-16.pp
- Pérez Villareal, Fausto. "La indisoluble relación entre folclor y literatura". Revista Vallenatología (Virtual), 2013
- Vides Ochoa, Walter. "Aporte afro al vallenato". Valledupar: El autor, 2013.

2012

- Corporación Festival Francisco el hombre- Universidad de La Guajira. "La Dinastía Zuleta". Riohacha: Fundación Cultura Guajira- Universidad de La Guajira, 2012
- Corzo, Juan José. "Los cantos patillaleros". Valledupar: Fundación Festival Tierra de compositores, 2012
- De la Rosa, José G. "Manual para el aprendizaje de la percusión vallenata". Valledupar, Colombia: Gobernación del Cesar. 2012
- Maldonado Ortega, Rubén, "Los valores y el vallenato", en Huellas. Revista de la Universidad del Norte, 39 - 43, 2012.

- Marulanda Plata, Stevenson. "La venganza del ángel malo: Raíces y alas de la música de acordeón y del vallenato". Colombia: El autor, 2012
- Medina Lima, Ismael y Quintero, Marina. "Por los senderos del canto vallenato: Lírica y narrativa". Cali: Tambor Arlequín, 2012
- Medina Sierra, Abel. (Abril, 2012). "Paratextos y metatextos en la canción vallenata, el otro discurso". <https://portalvallenato.net/2012/04/12/el-otro-discurso-de-nuestra-musica-emblematica/>
- Medina Sierra, Abel. "Etelvina Aragón y las verdades de un hombre llamado Francisco" En Revista Ranchería, 2012
- Montes Mathieu, Roberto. "Maestros del acordeón". Bogotá: Colla Editores, 2012
- Oñate Martínez, Julio (2012, marzo a mayo). Pablo Flórez y la aventurera. *Revista La lira* (32), pp. 13-14
- Oñate Rivero, Rafael, "Calixto Ochoa, el rey dela picaresca cotidiana", Bogotá, Editores varios, 2012.
- Oñate, Rafael y otros. "Emiliano Zuleta Baquero: Centenario del natalicio del juglar". Valledupar: Dirección de Cultura Departamento del Cesar, 2012.
- Ospino Márquez, Aristides. "Francisco 'El hombre' Moscote y la derrota del diablo. Cartagena: Casa Editorial, 2012.
- Pérez Villarreal, Fausto. "Aníbal Velásquez: El mago del acordeón". Barranquilla: La Iguana Ciega, 2012
- Rosado Rincones, William. "El mundo de Calixto". Valledupar: Mether impresiones, 2012
- Solano Cerchiaro, Jacobo. "Juglares contemporáneos". Colombia: el autor, 2012.

2011

- Aponte Mantilla, María E., "La historia del vallenato: discursos hegemónicos y disidentes", Universidad Javeriana, Tesis de grado, Bogotá, 2011.
- Castillo Mier, Ariel. "Rafael Escalona: Encantos de una vida en cantos". Barranquilla: Fundación La Cueva- Gases del Caribe, 2011
- Corporación Francisco el hombre—Universidad de La Guajira. "La nostalgia de Juancho Rois". Riohacha: Fundación Cultura Guajira- Universidad de La Guajira, 2011
- Diago Julio, Lázaro. "Francisco El Hombre: Leyenda y realidad". Bogotá: Fondo Mixto de Cultura de La Guajira- Fundación Cultura Guajira, 2011
- Franco Altamar, Javier. "Juancho Polo Valencia: En este mundo historial". Barranquilla:

Fundación La Cueva- Gases del Caribe, 2011

- González Zubiría, Freddy. "Crónicas de cancionero vallenato". Riohacha: Dirección Departamental de Cultura, 2011
- Maestre Aponte, Jaime. "Leandro Díaz: El cardenal guajiro". Valledupar: Universidad Popular del Cesar, 2011
- Muñoz Muñoz, Samuel. "Mi primera canción". Medellín: Lealón, 2011
- Urango, Juan Carlos. "Versos que cuentan: Narrativas en la música de acordeón del Caribe colombiano". Mompóx: Pluma, 2011.

2010

- Atehortua, Carlos Alberto. "Escalona: Adiós al mito". Valledupar: Editorial Carrera sétima, 2010
- Carrillo Hinojosa, Félix. "Octavio Daza, el cantor del río Badillo". En Revista XXII Festival tierra de compositores. Diciembre, 2010. pp. 43-44
- Castillo, Ariel. "Encantos de una vida en cantos. Rafael Escalona por Ariel Castillo". Barranquilla, Ediciones La Cueva, 2010.
- Cataño Bracho, Juan. "Homenaje a José Hernández, canciones, vertedero de sentimientos. En Revista XXII Festival tierra de compositores. Diciembre, 2010. pp. 15-18
- Daza Juvenal. "El nieto de Patilla". En Revista XXII Festival tierra de compositores. Diciembre, 2010. pp. 11-14
- De León Espitia, M, A. (2010). "El Vallenato: Origen y evolución: La historia bien cantada", Sic Editorial, Colombia.
- De la Hoz Simancas, Jaime. "Son guajiros". Barranquilla: Tonos editorial del Caribe, 2010
- Maestre Aponte, Jaime. "Señor Colacho: El consagrado: Un acercamiento al hombre y a su maestría triunfadora". Valledupar: Universidad Popular del Cesar, 2010
- Medina Sierra, Abel. "Paratextos y metatextos en la canción vallenata: el otro discurso". En: Revista Ranchería. No 12. Riohacha. (Julio 2010)
- Narvárez Arrieta, Pantaleón. "El acordeón pitador... aún suena". Encuentro Nacional de Bandas. Memorias y reflexiones. No 21. Sincelejo (2010)
- Oñate Martínez, Julio. "Bajo el cielo e Valledupar: Historias detrás del canto vallenato". Bogotá: Maremagnum, 2010
- Palma Barahona, Elkin. "El vallenato en el ser cultural latinoamericano". Colombia: El autor, 2010.

- Rincón Vanegas, Juan. "José Hernández Maestre, pegado en las entrañas de Patillal. En Revista XXII Festival tierra de compositores. Diciembre, 2010. pp. 5-6
- Rincón Vanegas, Juan. "El baúl de los recuerdos benditos de José Hernández M". En Revista XXII Festival tierra de compositores. Diciembre, 2010. pp. 19-21
- Rincón Vanegas, Juan. "Joselina Daza soy la mujer que le toqué el corazón a Alejo Durán". En Revista XXII Festival tierra de compositores. Diciembre, 2010. pp. 28-30
- Rincón Vanegas, Juan. "Chema Guerra, una vida de ilusiones". En Revista XXII Festival tierra de compositores. Diciembre, 2010. pp. 37-39
- Torres Duque, Óscar, "Rapsoda vallenato: crónica y literatura", en Revista Cuadernos de Literatura 14 (27), 281 - 285, 2010.
- Universidad de Cartagena. "De Alicia adorada a Carito: Memorias discursivas sobre la modernidad en el Caribe colombiano". Cartagena: Universidad de Cartagena, 2010.

2009

- Araujo Noguera, Consuelo, Gossaín, Juan y López Michelsen, Alfonso. "El vallenato tras las huellas de los juglares". (Memorias del conversatorio en el Teatro Jorge E. Gaitán, 2001). En: *Revista del Festival de la Leyenda Vallenata*. No 42 (mayo de 2009)
- Ariza Daza, Óscar. "Narratología del vallenato". Valledupar: Ediciones Unicesar. 2009
- Bendeck Olivella, Esteban, "Estudio jurídico probatoria de La custodia de Badillo", en Aguaita. Revista del observatorio del Caribe colombiano, No. 21. p. 91 - 96. Cartagena de indias, 2009.
- Bravo Mendoza, Víctor, "Del Nobel literario al vallenato nobel", en Aguaita. Revista del observatorio del Caribe colombiano, No. 21. p. 116 - 120. Cartagena de indias, 2009.
- Bustamante, Agustín. Christian Camilo Peña: Un rey para nunca olvidar. En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42 (mayo de 2009)
- Bustamante, Agustín y Rincón Vanegas, Juan. "Festival de la leyenda vallenata: finales en cifras" En Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42. 67-72. Pp. (mayo de 2009)
- Carrillo Hinojosa, Félix. "Luis Enrique Martínez: Revolucionario del acordeón". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42 (mayo de 2009)
- Castilla Camargo, Miguel Ángel. "El duende maligno". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42 (mayo de 2009)
- Castillo Castro, Héctor. "Armando Zabaleta Guevara: Precursor del vallenato protesta". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42 (mayo de 2009)

- De la Hoz Simancas, Jaime. "El reino encantado de Silvio Brito". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42 (mayo de 2009)
- Diazgranados, José Luis. "Rafael Escalona en el recuerdo". En: Revista Aguaita. Observatorio del Caribe Colombiano. Cartagena. No 21 (diciembre del 2009); P- 91-93
- Durán Escalona, Santander, "En el funeral del maestro Escalona", en Aguaita. Revista del observatorio del Caribe colombiano, No. 21. p. 125 - 128. Cartagena de indias, 2009.
- Escalona, Taryn. "Escalona en su totalidad". En Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42. 20-21. Pp. (mayo de 2009)
- Ferrer, Ana María. "Pachito Mejía: le cantó a su pueblo". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42 (mayo de 2009)
- Figueroa, José A., "Realismo mágico, vallenato y violencia política en el Caribe Colombiano", Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2009.
- Leguizamo Peñate, Richard. "Álvaro González Pimienta: Defensor del vallenato clásico". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42 (mayo de 2009)
- Medina Sierra, Abel, "Escalona y su aventura en La Guajira", en Aguaita. Revista del observatorio del Caribe colombiano, No. 21. p. 105 - 112. Cartagena de indias, 2009.
- Mestra Osorio, Arminio. "Canta conmigo, el vallenato es Colombia" En Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42. pp. 92-94, mayo de 2009.
- Murgas, Alberto, "Maestro Escalona", en Aguaita. Revista del observatorio del Caribe colombiano, No. 21. p. 129 - 130. Cartagena de indias, 2009.
- Oñate Martínez, Julio, "La garra de águila de Escalona", en Aguaita. Revista del observatorio del Caribe colombiano, No. 21. p. 113 - 115. Cartagena de indias, 2009.
- Oñate Rivero, Rafael, "El playonero el legado de Rafael Escalona a un amigo y compañero", en Aguaita. Revista del observatorio del Caribe colombiano, No. 21. p. 121 - 122. Cartagena de indias, 2009.
- Posada, Germán. "Escalona: El más grande compositor del vallenato". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42 (mayo de 2009)
- Quiroz Otero, Ciro, "Recuerdo que Jaime Molina", en Aguaita. Revista del observatorio del Caribe colombiano, No. 21. p. 103 - 104. Cartagena de indias, 2009.
- Rincón Vanegas, Juan. "Alberto Fernández: Yo internacionalicé a Escalona". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42 (mayo de 2009)
- Rosado Rincones, William. "José Félix Ariza: El tetracampeón de la piquería vallenata". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42 (mayo de 2009)
- Salcedo Ramos, Alberto, "Tres veces Escalona", en Aguaita. Revista del observatorio del

Caribe colombiano, No. 21. p. 97 - 102. Cartagena de indias, 2009.

- Sánchez Alcina, Emilio, "ESCALONA SE MUERE", en Aguaita. Revista del observatorio del Caribe colombiano, No. 21. p. 122 - 123. Cartagena de indias, 2009.
- Tafur, Pilar. "Escalona: yo quiero a la que me quiere". En Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42 (mayo de 2009)
- Velásquez Madero, Nelson. (2009). "Dyonnel, el pollito mono: ¡A la conquista vallenata!" Antillas, Barranquilla.

2008

- Ariza Romero, Carlos. "La alegoría del diablo en la canción vallenata". Valledupar: El autor, 2008.
- Gil, Numas Armando. "Mochuelos de los Montes de María La Alta: Andrés Landeros, el clarín de la montaña". Bogotá: Kimprees, 2008
- González Velásquez, Javier, "Hacia un perfil teológico de la música popular en Colombia: aproximación desde el género vallenato", en Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu 49 (147 - 148), 49 - 201, 2008.
- Guerra Gutiérrez, Celso. "Las voces del vallenato". Valledupar: Jhodamay impresiones, 2008
- Naín Ruíz, Jorge. (2008). "Un acordeón en los cachos y otros relatos", Trazos editores, Bogotá Nieves Oviedo, Jorge, "De los sonidos del patio a la música del mundo: semiósis nómadas en el Caribe, Convenio Andrés Bello - Observatorio del Caribe colombiano, 2008.
- Salcedo Ramos, Alberto. "Tres veces Escalona". En: Revista Aguaita. Observatorio del Caribe Colombiano. Cartagena. No 21 (diciembre del 2009); pp. 97- 102.
- Salcedo Ramos, Alberto. "Decálogo vallenato". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. No 42 (mayo de 2009).
- Sevilla, Manuel, "La música del país vallenato: Acuerdos y divergencias en torno a los símbolos musicales de identidad", en Industrias culturales, músicas e identidades. Una mirada a las interdependencias entre medios de comunicación, sociedad y cultura, pp. 247 - 270, 2008, Pontificia Universidad Javeriana.
- Urango Ospina, Juan C., "El vallenato como texto narrativo: análisis de 'El cantor de Fonseca', de Carlos Huertas", en Visitas al patio 1 (1), 2008.

2007

- Cataño Bracho, Juan, "El canto vallenato: arte y comunicación", Valledupar, Gráficas el comercio, 2007.
- González, Héctor, "Vallenato, tradición y comercio", Cali, Programa Editorial Univalle, 2007.
- Daza Quintero, Sergio, "Identidad nacional y música vallenata", Universidad de Los Andes, Tesis de grado, Bogotá, 2007.
- Hamburger, Alfonso. "En cofre de plata: Música corralera: de la plaza Majagual a la modernidad". Sincelejo: Mi Propia Tula, 2007
- Medina Sierra, Abel, Pichón Mora, Enmanuel y Oñate Martínez, Julio. "Luis Enrique Martínez: Forma e identidad del vallenato". Barranquilla: Gobernación de La Guajira, 2007
- Medina Sierra, Abel. "Eso no es vallenato: los géneros legítimos y espurios de nuestra música". En: Revista Ranchería. (2007)

2006

- Arias Almenarez, Walter. "El folclor vallenato en la musicoterapia". En: *Revista del Festival de la Leyenda Vallenata*. Valledupar (2006)
- Arrieta Fuentes, Alfredo. "El hombre de la Hamaca Grande". En: El Caracol. San Andrés Islas. (octubre 28 de 1978)
- Bermúdez, Egberto. "Detrás de la música: El vallenato y sus "tradiciones canónicas" escritas y mediáticas". En: El Caribe en la nación colombiana. Bogotá: Museo Nacional de Colombia-Observatorio del Caribe colombiano, 2006
- Bermúdez Villamizar, Roger. "El vallenato: Un asunto de habilidades perceptivas y categorías". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. Valledupar (2006)
- Candela, M. (Comp.). "José Miguel Cuestas: El primer aventurero del acordeón en Colombia". En: Tertulias musicales del Caribe colombiano. Barranquilla, Colombia: Comfamiliar del Atlántico.2006
- Contreras, Marco Antonio. "Cien años de soledad es un vallenato de 350 páginas". Entrevista a Gabo. En: Identidad Caribe: Síntesis y génesis de la nacionalidad colombiana. Bogotá: Ediciones Corpocaribe, 2006
- Contreras, Marco Antonio. "El vallenato es historias de vivencias". (Entrevista a Escalona). En: Identidad Caribe: Síntesis y génesis de la nacionalidad colombiana. Bogotá: Ediciones Corpocaribe, 2006

- Gutiérrez, Tomás Darío. "Los primeros embajadores del vallenato". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. Valledupar (2006)
- Medina Sierra, Abel. "La etnomusicología: Posibilidades científicas para la investigación del vallenato". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. Valledupar (2006)
- Medina Sierra, Abel. "Mile Zuleta: El último hito del desafío juglaresco". Revista Arte y Parte. Riohacha (2006)
- Medina Sierra, Abel. "Toño Salas: O la epifanía de la piquería". Revista Arte y Parte. (2006)
- Nieves Oviedo, Jorge. "Travesías nómadas en la música del Caribe colombiano. En: El Caribe en la nación colombiana". Bogotá: Museo Nacional de Colombia-Observatorio del Caribe colombiano, 2006
- Ochoa, Ana María, "El canon vallenato: un proyecto político entre el sonido y la letra", en Revista Iberoamericana 72 (217), pp. 901 - 917, 2006.
- Oñate Martínez, Julio. "Cuando Matilde camina: Historias detrás del canto vallenato". Bogotá: Maremagnum, 2006
- Pedrozo Pupo, Jhon, "Julio Erazo, el mester de la juglaría Pocabuyana", Feriva, Cali, 2006.
- Pichón Mora, Emmanuel. "Del paradigma folclorista al enfoque de los Estudios Culturales: Una lectura de la música popular tradicional: caso vallenato". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. Valledupar (2006)
- Quintero Q., Marina, "Identidad Vallenata", Imprenta universidad de Antioquia, Medellín, 2006.
- Quintero Q., Marina. "La canción vallenata: entre la tradición oral y la cultura escrita". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. Valledupar (2006)
- Quiroz Otero, Ciro. "Las entrañas del vallenato". En: Identidad Caribe: Síntesis y génesis de la nacionalidad colombiana. Bogotá: Ediciones Corpocaribe, 2006
- Revista Coralibe. El vallenato no es machista. (Entrevista a López Michelsen). En: Identidad Caribe: Síntesis y génesis de la nacionalidad colombiana. Bogotá: Ediciones Corpocaribe, 2006

2005

- Bermúdez, Egberto, "Por dentro y por fuera: El vallenato, su música y sus tradiciones", en Música popular na America Latina, puntos de escuta. Porto Alegre: Editora da UFRGA,

2005.

- Cárdenas, Luis. "Andrés Landero: El rey del acordeón". En: El Heraldillo Dominical. Barranquilla. No 1222 (1 de mayo del 2005)
- Castillo Mier, Ariel. "Colacho, el triunfador. Revista del Festival de la leyenda vallenata. 2005. pp39-45
- Correa Escobar, María Victoria. "¿Existen juglares contemporáneas? De Francisco Moscote a Vicente Munive. Revista del Festival de la leyenda vallenata. 2005.pp. 80-83
- Díaz Romero, Amaury. "La caja negra". Colombia: Mundo latino, 2005.
- Gossaín, Juan. "¡Ay hombre!". Revista del Festival de la leyenda vallenata. 2005. Pp. 57-60
- Gossaín, Juan y Samper, Daniel. "El mester de juglaría colombiano". Revista del Festival de la leyenda vallenata. 2005.pp. 62-70
- Gilard, Jacques, "El abc del vallenato", en Caravele (1988), 278 - 280, 2005.
- Escamilla, Julio, Morales, Efraín y Henry, Grandfiled. "La canción vallenata como acto discursivo". Barranquilla: Universidad del Atlántico, 2005
- Medina Sierra, Abel. (Comp.). "40 años de alegría: canciones a La Guajira". Riohacha: Gobernación de La Guajira.
- Ochoa, Ana M., "García Márquez, macondismo and the soundscapes of vallenato", en Popular Music 24 (2), 207 - 222, 2005.
- Pichón Mora, Enmanuel. "Leandro Díaz, canto, luego existo". Revista del Festival de la leyenda vallenata. 2005.pp. 73-76
- Samper Pizano, Daniel. "Vives no descubrió el vallenato, el vallenato lo descubrió a él". Revista del Festival de la leyenda vallenata. 2005.pp. 52-55
- Vega Señá, Marcos F., "Vallenato: cultura y sentimiento", Bogotá, Editorial Universidad Cooperativa de Colombia, 2005.

2004

- Álvarez, Rubén Darío. "Parranda y concierto: cuál es la diferencia". En *Revista XXXVII Festival de la leyenda Vallenata* (2004).
- Ariza Daza, Oscar A., "Hernando Marín y la canción contestataria", en: Historia, identidades, cultura popular y música tradicional en el Caribe colombiano, Hugues Sánchez Mejía, y Leovedis Martínez Durán (editores), Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2004.
- Becerra Murgas, Álvaro. "Hombres de leyenda". Valledupar: Gráficas del Comercio, 2004

- Bermúdez, Egberto, “¿Qué es y qué no es vallenato?”, en: Historia, identidades, cultura popular y música tradicional en el Caribe colombiano, Hugues Sánchez Mejía, y Leovedis Martínez Durán (editores), Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2004.
- Carrillo, Félix. “¿En qué quedamos: música vallenata o de acordeón?” En: Revista XXXVII Festival de la leyenda Vallenata (2004)
- El Pilón. “El gran Colacho”. (Compendio de artículos en homenaje a Colacho Mendoza. Edición especial. (30 abril 2004). Valledupar.
- Escamilla M., Julio y Morales E., Efraín, "La canción vallenata como acto discursivo", en Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso, Vol. 4, No. 2, 2004, pp. 27 - 53.
- Gilard, Jacques, “Literatura colombiana, 1940. Un texto precursor de Bruges Carmona”, Caravelle, No. 82, 2004, pp. 225 – 244.
- Jimeno Saade, Josefina. “Compai Chipuco: Mito, leyenda o realidad”. En: Revista XXXVII Festival de la Leyenda Vallenata (2004)
- Mantilla Rojas, Jorge. “El viejo Emiliano y la estirpe de Colacho”. En: Revista del XXXVII Festival de la Leyenda Vallenata (2004)
- Medina Sierra, Abel, "Seis cantores vallenatos y una identidad", Riohacha, Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira, 2004.
- Méndez Fonseca, José R., "Guía para el aprendizaje del acordeón", Barranquilla, Editorial Antillas, 2004.
- Murgas, A. (2004). “Historia del Acordeón en el folclor Vallenato”. Revista del XXIX Festival Vallenato.
- Pichón Mora, Emmanuel. “El vallenato: ingenio y palabra inspiradora”. En: Revista XXXVII Festival de la leyenda Vallenata (2004)
- Quintero, Marina. “Colacho Mendoza: Punto de anclaje en la consolidación de la obra musical de Rafael Escalona”. En: Revista XXXVII Festival de la Leyenda Vallenata (2004)
- Rincón Vanegas, Juan. “Señor Colacho Mendoza”. En: Revista XXXVII Festival de la Leyenda Vallenata (2004)
- Sánchez M., Hugues y Santos D., Adriana, “La cultura, economía y música campesina del departamento del Cesar vista por Enrique Pérez Arbeláez en la década del cuarenta”, en Historia, identidades, cultura popular y música tradicional en el Caribe colombiano, Hugues Sánchez Mejía, y Leovedis Martínez Durán (editores), Valledupar, Universidad Popular del Cesar, 2004.

2003

- Atuesta Mindiola, José. "La poesía: soporte universal de la canción vallenata". En: *Revista institucional XXXVI Festival de la leyenda vallenata*. (2003). Valledupar
- Blanco arboleda, Darío. "La relación música e identidad: surgimiento, nacionalización e internacionalización de la música vallenata". Foro Internacionalización de la música vallenata. Valledupar: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Memorias. 40-61. Pp. 2003
- Daza Daza, Evelio. "El vallenato, entre el marketing o el símbolo" en Foro Internacionalización de la música vallenata. Valledupar: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Memorias. 26-36. pp. 2003
- Fundación festival de la leyenda vallenata. "Valledupar: Una historia para contar". Valledupar: La Fundación-Editorial Guadalupe, 2003
- Guerra Gutiérrez, Celso. "Clásicos del vallenato". Valledupar: El autor, 2003
- Ibarra Daza, Álvaro. "Vallenato, gallos y acordeones". En: *Revista Ranchería*. No 6 (Nov. 2003). Riohacha.
- Martínez Polo, Liliana. "La rebelión de vallenato sabanero". En: *El Tiempo*. Bogotá (27 de abril del 2003)
- Martínez Ubarnez, Simón. "Vallenatología y globalización del vallenato". En: *Revista institucional XXXVI Festival de la leyenda vallenata*. (2003). Valledupar
- Martínez Ubarnez, Simón. "La gota fría y la internacionalización del vallenato", en Foro Internacionalización de la música vallenata. Valledupar: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Memorias. 3-10. pp. 2003
- Medina Lima, Ismael, "Vallenatos en su tinta", Cali, Piscioti, 2003.
- Medina Sierra, Abel, "El vallenato, constante espiritual de un pueblo", Riohacha, Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de La Guajira, 2003.
- Mendoza, Luis Francisco. "El vallenato: un fenómeno caribe que trasciende en la cultura universal" en Foro Internacionalización de la música vallenata. Valledupar: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Memorias. 12-25. pp. 2003
- Oñate Martínez, Julio, "El abc del vallenato", Taurus, Bogotá, 2003.
- Oñate Martínez, Julio. "Leandro Díaz: El cantor de Altopino". Bogotá: Ministerio de Cultura, 2003
- Sánchez Mejía, Hugues, "Los caminos de la memoria: Gaitas, cumbias, tamboras y música de acordeón en el Cesar", ponencia en el Seminario Concierto El Mundo de la Gaita y el Tambor, Universidad de Cartagena - Banco de la República - Observatorio del

Caribe Colombiano - Fundación Hermandad Sabanera, Cartagena de Indias, agosto de 2003.

- Sánchez M., Hugues y Santos D., Adriana, "Identidad, nación y música regional: Entre la divulgación y la nacionalidad: el caso de Antonio Brugés Carmona", en: Revista Aguaita, N° 9, Observatorio del Caribe Colombiano, Cartagena de Indias, diciembre de 2003.
- Stevenson Samper, Adlai, "El vallenato en tiempo de difusión", en: Revista Huellas, N° 67 y 68, Universidad del Norte, Barranquilla, 2003.
- Urbina Joiro, Hernán, "Lírica vallenata: De Gustavo Gutiérrez a las fusiones modernas", Convenio Andrés Bello, Bogotá, 2003.

2002

- Abello Vives, Alberto, "Por debajo todas las raíces del árbol están conectadas. Entrevista con Carlos Vives", en: Revista Aguaita, N° 7, Observatorio del Caribe Colombiano, Cartagena de Indias, julio de 2002.
- Díaz, Juan Carlos, "Adolfo Pacheco canta la parranda", en: Revista Noventaynueve, N° 3, Cartagena de Indias, diciembre, 2002.
- Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, "Homenaje a Consuelo Araujonoguera", Revista XXXV Festival de la Leyenda Vallenata, Bogotá, 2002.
- Gil Olivera, Numas A., "Adolfo pacheco y el compadre Ramón. Mochuelos cantores de María la alta", Barranquilla, Instituto de Filosofía. Universidad del Atlántico, 2002.
- Hamburger, Alfonso. "La muerte de Eduardo Lora". En: El Meridiano de Sucre. Sincelejo. (17 de marzo del 2002)
- Hamburger, Alfonso. "Murió Andrés Landero". En: El Heraldó. (2 de marzo del 2000)
- Medina Sierra, Abel. (2002). "El vallenato: Constante espiritual de un pueblo". Barranquilla: Fondo Mitxo de cultura de La Guajira, 2002
- Medina Sierra, Abel. "Leandro Díaz o el andariego magisterio del merengue". En: Revista Ranchería. No 4 (2002); pp. 10-15. Riohacha
- Mantilla Rojas, Jorge. "El viejo Emiliano: Homenaje en sus 90 años". Valledupar: El autor, 2002
- Nieves Oviedo, Jorge, "El aporte de Carlos Vives y La Provincia" en: Revista Aguaita, N° 7, Observatorio del Caribe Colombiano, Cartagena de Indias, julio de 2002.
- Pacheco Anillo, Adolfo, "El Grammy de Vives" en: Revista Aguaita, N° 7, Observatorio del Caribe Colombiano, Cartagena de Indias, julio de 2002.
- Posada, Consuelo, "Canción vallenata: Entre la tradición y los intereses comerciales", en:

Revista Estudios de Literatura Colombiana, N° 10, Facultad de Comunicaciones, Maestría en Literatura Colombiana, Universidad de Antioquia, Medellín, enero-junio de 2002.

- Salcedo Ramos, Alberto. El testamento del viejo Mile. En: El Malpensante. No 38 (feb Marzo 2002) pp. 24 –51. Bogotá.
- Wade, Peter, "Música, raza y nación. La música tropical en Colombia", Vicepresidencia de la República - Departamento Nacional de Planeación - Plan Caribe, Bogotá, 2002.

2001

- Castillo Mier, Ariel, "Literatura y lucidez creadora en los cantos de Adolfo Pacheco", (enviado por el autor, vía e-mail, 2001).
- Fuenmayor, Alfonso, "Festival vallenato", en Huellas. Revista de la Universidad del Norte, 139 - 140, 2001.
- Loaiza Villa, Lina María. "El vallenato como referente identitario de los jóvenes caleños". Cali: Universidad San Buenaventura –Facultad de Psicología, 2001
- Medina Sierra, Abel. "Carlos Huertas o la errancia de una guitarra". En: Revista Ranchería. No 2 (dic.2001); pp.16-21. Riohacha
- Quintero, Marina y Jiménez, Ramón. "Gustavo Gutiérrez: el poeta de la añoranza". Medellín: Universidad de Antioquia, 2001
- Nieves Oviedo, Jorge, "Transformaciones y mediaciones en la música de acordeón del Caribe colombiano", ponencia presentada en el V Seminario Internacional de Estudios del Caribe, Cartagena de Indias, agosto de 2001 y en el Seminario "Los Caminos de la Música Vallenata", Cartagena de Indias, septiembre de 2001.
- Oñate Martínez, Julio, "El acordeón en el Caribe" en: Respirando el Caribe, Vol. I , Ariel Castillo Mier, (compilador), Observatorio del Caribe - Ministerio de Cultura - Universidad del Atlántico, Barranquilla, 2001.
- Oñate Rivero, Rafael. "Vallenatos inmortales". Tomo I-II Colombia: Ducal, 2000
- Pacheco Anillo, Adolfo, "Vallenato sabanero" en Respirando el Caribe, Vol. I , Ariel Castillo Mier, (compilador), Observatorio del Caribe - Ministerio de Cultura - Universidad del Atlántico, Barranquilla, 2001.
- Pérez Villarreal, Fausto, "Alfredo Gutiérrez. La leyenda viva", Universidad del Atlántico, Barranquilla, 2001.
- Quintero Q., Marina y Jiménez O., Ramón, "Gustavo Gutiérrez Cabello. El poeta de la añoranza", El propio bolsillo, Medellín, 2001.
- Ruíz Ditta, Jorge Nain. "Intimidades del vallenato hoy". Bogotá: Rueda. 2001.

2000

- Álvarez, Rubén Darío. "No ven que Landero se va". En: *El Universal*. Cartagena. No 730. (marzo 12 del 2000)
- Castillo Mier, Ariel. "El río y las letras". En: *Aguaita*. No 5 (2000)
- Cepeda Franco, Luis. "Adiós Landero". En: *El Universal*. Cartagena. (2 marzo del 2000)
- Fiorillo, Heriberto, "Emiliano Zuleta: La mejor vida que tuve", Ministerio de Cultura, Bogotá, 2000.
- Fiorillo, Heriberto, "Leandro Díaz: Cantar mi pena", Ministerio de Cultura, Bogotá, 2000.
- Gutiérrez Hinojosa, Tomás D., "Valledupar: música de una historia", Bogotá, Grijalbo, 2000.
- Guzmán, Ramiro. "Maestro Landero no se llevó la Hamaca Grande". En: *El Espectador*. (3 de marzo del 2000)
- Misar, Luis. "El de sañío planteado en La Gota Fría: un atributo de la esencia humana". En: *Revista Ranchería*. No 4 (Julio 2000) Riohacha
- Muñoz Muñoz, Samuel, "Grandeza poética del vallenato", Medellín, Editorial Lealón, 2000.
- Oñate Rivero, Rafael, "Vallenatos inmortales, tomos I y II", Bogotá, Editores varios, 2000.

1999

- Caballero Elías, Edgar, "Guillermo Buitrago", Medellín, Fuentes, 1999.
- Candela, Mariano (Compilador). *Tertulias musicales del Caribe colombiano*. Barranquilla: Universidad del Atlántico. Vol. I y II. 1998
- Castillo Mier, Ariel, "Adolfo Pacheco o el uso de razón en el canto vallenato" en: *IV Seminario Internacional de Estudios del Caribe. Memorias*, Instituto Internacional de Estudios del Caribe - Universidad de Cartagena - Universidad del Atlántico, Barranquilla, 1999.
- Fernández Gámez, Ismael D., "Romualdo Brito: vivencias de un compositor vallenato", Barranquilla, Editorial Antillas, 1999.
- Martínez, Albio y Mestra, Arminio. "Alejandro Durán: su vida y su música". Bogotá: Ministerio de Cultura, 1999.
- Mendoza Sierra, Luis. "La gota fría". Bogotá. Oveja Negra, 1999.
- Rodríguez Pastor, Nilva. "¡Esta música es de mi tierra!". En: *El Tiempo*. Suplemento

Caribe (abril 1999); p.5. Bogotá.

1998

- Araujo Noguera, Consuelo. "Juglares del vallenato: La estirpe de los Bolaño". En: *Antología de Magazín Dominical*. No 183-99 (1998) Universidad de Antioquia.
- Atuesta Mindiola, José. "La ecología en las canciones vallenatas". En: Revista institucional XXI Festival de la leyenda vallenata. (1998). Valledupar.
- Bustamante Ternera, Agustín. "Abel Antonio Villa: pionero de las grabaciones en la música vallenata". En: Revista XXXI Festival de la leyenda Vallenata. (1998). Valledupar.
- Castillo Mier, Ariel. "Adriano Salas: el vallenato y la poesía". En: *Vía Cuarenta*. No 3 (1998)
- Cataño Bracho, Juan. "Factores que falsean nuestra identidad musical". En: Homenaje a Escalona: 31 Festival de la Leyenda Vallenata. (abril 28 – mayo 2, 1998) pp. 65-69. Valledupar
- Escamilla Morales, Julio. "Realidad y ficción en las canciones vallenatas de ayer y hoy". En: *El Heraldo dominical*. No 894 (26 abril 1998) y No 895 (3 mayo 1998)
- Mantilla Rojas, Jorge. "Francisco... un hombre de leyenda". En: Revista XXI Festival de la leyenda Vallenata. (1998)
- Martín - Barbero, Jesús, "De la telenovela al vallenato: memoria popular e imaginario de masas en Colombia", en *A contra tiempo: revista de música en la cultura*, pp. 60 – 68, 1998.
- Quintero Quintero, Marina, "De Gutiérrez a Urbina. Una ruta fecunda en la lírica vallenata", en: *Revista Festival de la Leyenda Vallenata*, Valledupar, 1998.
- Urbina Jairo, Hernán. "En el vallenato primero fue guitarra que el acordeón". En: *El tiempo* (21 dic. 1998)

1997

- Araujo Noguera, Consuelo. "Contraste con la fábrica de vallenatos: *Ahí vas paloma* de Chiche Maestre". En: *Revista XXX Festival de la leyenda Vallenata* (1997).
- Atuesta Mindiola, José. "El entorno musical de las sabanas de El Diluvio". En *Revista XXX Festival de la leyenda Vallenata* (1997)
- Bustamante Ternera, Agustín. "Cronología sobre la vida de Juancho Polo Valencia". En: *Revista XXX Festival de la leyenda Vallenata* (1997)

- Castillo Mier, Ariel. "Versatilidad y riqueza en cantos a Pedro Castro". En: El Heraldo-Magazín dominical No 847 (20 abril 1997); P. 4-6. Barranquilla.
- Cataño Bracho, Juan. "Antecedentes del canto vallenato: correlación". En: Revista XXX Festival de la leyenda Vallenata (1997)
- Cuello Gámez, Orlando, "Figuras destacadas de la música vallenata", en Revista Dominical, El Heraldo, Barranquilla, 20 de abril de 1997.
- De Ávila Rodríguez, William. "García Márquez, el vallenato y Cien Años de Soledad". En: Revista XXX Festival de la leyenda Vallenata (1997)
- Escalona Montero, Augusto. "Los cantos de Escalona y la ecología". En: Revista XXX Festival de la leyenda Vallenata (1997)
- Gilard, Jacques. "¿Crescencio o Don Toba? Falsos interrogantes y verdaderas respuestas". En: Revista Huellas. No 37. (bril 1997)
- Mejía Duque, Jaime. "Los pasos de Francisco El hombre". Valledupar: Cámara de Comercio, 1997
- Mendoza Sierra, Luis. "Un muchacho llamado Diomedes". Bucaramanga: Sierra comunicaciones, 1997
- Quintero, Marina. "El donjuanismo en el vallenato". En: Revista Romancero. No 5 (1997). Bogotá Quintero Quintero, Marina, "Los cantos clásicos en la genealogía cultural vallenata", en: Poética popular colombiana. Canto y coplerío, Impresos Caribe, Medellín, 1997.
- Rincón Vanegas, Juan. "Leandro Díaz: el hombre que derrotó a las tinieblas con sus cantos". En: Revista XXX Festival de la leyenda Vallenata (1997)
- Samper, Daniel y Tafur, Pilar. "100 años del vallenato". Bogotá: Intergráficas, 1997
- Segovia, Antonio. "Origen y evolución de la caja vallenata". En: Revista Romancero. No 9 (1997). Bogotá.
- Tatis Guerra, Gustavo. "Vigencia y olvido de Andrés Landero". En: El Universal. Al día con la cultura. (1997)
- Urbina Joiro, Hernán. "En defensa del vallenato". En: El Heraldo dominical. No 871 (8 octubre 1997); p. 2
- Urbina Joiro, Hernán. "Entrañas del vallenato: La Guajira". En: Revista Jepiriana. No 2 (1997); pp. 28 - 30. Riohacha.

1996

- Araujonoguera, Consuelo, "Un escudo contra los esperpentos", entrevista en: Revista Solar, El Periódico, Cartagena de Indias, 21 de abril de 1996.
- Baquero Bracho, Hernán. El vallenato en el tiempo y las voces de siempre. Barranquilla: Antillas ,1996.
- -Córdoba, Adriana. "El reencuentro de tres maestros". En: El Heraldó. (3 de noviembre de 1996).

1995

- Orellano, José. "Yo: El acordeón vallenato..." En: El Heraldó. Barranquilla: (30, abril, 1995) p. 2A.

1994

- Araujonoguera, Consuelo, "Lexicón del Valle de Upar", Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1993.
- Candelier, Henri, Riohacha y los indios guajiros, Bogotá, Ediciones ECOE, 1994.
- Cortés Uparela, Edgar. "Calixto Ochoa siempre será un rey" En Lecturas Dominicales de El tiempo, 24 de abril de 1994.
- Escamilla Morales, Julio. "Andrés Landeros y sus canciones". En: Revista Eskeje. No 5. Universidad del Atlántico. Barranquilla (1994).
- García U., Jorge y Salcedo R., Alberto, "Diez juglares en su patio", Ecoe, Bogotá, 1994.
- Salazar Polo, Alberto, "Del antiguo al nuevo vallenato", Universidad Central, Tesis de Grado, Bogotá, 1994.

1993

- Castillo Mendoza, Jorge, "Leandro Díaz, versos que iluminan la oscuridad" (Sin más datos).
- Escamilla Morales, Julio y otros. "El lirismo y la narratividad como proyectos discursivos de la canción vallenata". En: Revista Huellas. No 38. (1993) Universidad del Norte. Barranquilla.
- Gilard, Jacques, "¿Crescencio o Don Toba? Falsos interrogantes y verdaderas respuestas sobre el vallenato", en: Revista Huellas, N° 37, Universidad del Norte, Barranquilla, 1993.

- Gossaín, Juan. "¡Ay hombre!". Revista Semana. Diciembre 7 de 1993
- Oñate Martínez, Julio, "Alejandro Durán sigue siendo el Rey", en: Revista Dominical, El Heraldo, N° 164, Barranquilla, 21 de noviembre de 1993.
- Samper Pizano, Daniel. "Vives no descubrió el vallenato, el vallenato lo descubrió a él". Revista Cambio 16. Noviembre de 1993.

1992

- Echeverría, Silvio Modesto. "¿El vallenato nació en Cartagena?" En: El heraldo dominical (3 mayo 1992); pp. 4-5.
- González Solano, Víctor, "Alejo Durán: Un Rey que está presente", en: Revista Dominical, El Heraldo, Barranquilla, 6 de diciembre de 1992.
- Gutiérrez, Tomas Darío, "Cultura vallenata: Origen, teoría y pruebas", Plaza y Janés, Bogotá, 1992.
- Hinestroza, Alberto, "Remembranzas de una historia: Pacho Rada", Gráficas Lucas, Barranquilla, 1992.
- Oñate Martínez, Julio. "Antología discográfica de la música vallenata". En: El Heraldo. Suplemento dominical (Julio 1992) pp. 12-13.
- Puello Mejía, Carlos, "Vallenato: Una historia menospreciada por la aristocracia", en: Música tropical y salsa en Colombia, Ediciones Fuentes, Medellín, 1992.

1991

- Cepeda Samudio, Álvaro. "Historia del acordeón". En: El heraldo revista dominical. (15 diciembre,1991); p. 3.
- Martínez Ubarnes, Simón, "Evolución literaria del canto vallenato", ponencia presentada en el V Foro Nacional sobre el Folclor Vallenato, 1991 (sin más datos).

1990

- Covo, Javier. "Música de acordeón". Bogotá: Intercor, 1990
- Díaz Oñate, Rafael. "Análisis semiótico y visión del hombre en tres cantos vallenatos de protesta en ritmo de paseo". Bogotá: Universidad Santo Tomás, 1990
- Escamilla Morales, Julio. "La canción vallenata desde una perspectiva semiolingüística". En: Revista Glotta. Vo 5, No 2. Bogotá (1990)
- Gutiérrez Hinojosa, Tomás, "Alejo. Homenaje a Alejo Durán", en: Revista del Festival de

la Leyenda Vallenata, Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Valledupar, 1990.

- Hinestroza, Alberto. "Pacho Rada: Vida de Francisco El Hombre". Santa Marta: El autor, 1990
- Quiroz Otero, Ciro. "Viva el rey: Alejo Durán ha muerto". En: Gaceta. No 6 (Marzo –abril 1990); pp.53-54. Bogotá.
- Ruiz, Gustavo. "Vallenato y periodismo". Envigado: El autor, 1990. 201p

1989

- Araújo Noguera, Consuelo. "Resultados sociales y económicos de la música vallenata después de los festivales vallenatos", en: Memorias I-II- III Foros Nacionales sobre Folclor Vallenato, Instituto de Cultura y Turismo, Valledupar, 1989. 55-64 pp
- Ebrat Doncel, Manuel. "Andrés Landero: Juglar de provincia". En Revista Faroto. San Jacinto. Año 1, No 7 (abril 1989)
- Gutiérrez, Tomás Darío. "Folclor vallenato, origen, teoría y pruebas", en: Memorias Foros Nacionales sobre Folclor Vallenato, Instituto de Cultura y Turismo, Valledupar, 1989. Pp. 67-75.
- List, George. "Introducción a la música folclórica de la Costa Atlántica colombiana". En: Huellas No. 27 (Diciembre, 1989) pp. 39-44.
- Posada, Consuelo. "Canción vallenata y tradición oral", en: Memorias Foros Nacionales sobre Folclor Vallenato, Instituto de Cultura y Turismo, Valledupar, 1989. pp. 55-64.
- Quiroz Otero, Ciro, "Consideraciones en torno al folclor vallenato", en: Memorias Foros Nacionales sobre Folclor Vallenato, Instituto de Cultura y Turismo, Valledupar, 1989.

1988

- Acosta, Lolita, "Suspiros del alma. Veinticinco años de canciones de un vallenato. Gustavo Gutiérrez Cabello", Litografía El Diario Vallenato, Valledupar, 1988.
- Araujonoguera, Consuelo, "Rafael Escalona: Hombre y mito", Planeta, Bogotá, 1988.
- González Henríquez, Guillermo. "Reflexiones vallenatas". En: Boletín Bibliográfico y cultural Banco de la República. Bogotá. Vo 25, No 45 (1988); pp. 177-179.
- Landeros, Andrés. "Mis memorias. Recuerdos de los gaiteros de San Jacinto". Cartagena: San Jacinto- Editores Bolívar, 1988
- Mendoza, Hernando. "Yo soy el vallenato: Leandro Díaz, el poeta ciego". Barranquilla:

Editorial Mejoras, 1988

- Sarmiento Coley, Rafael. "El vallenato no se baila". En: El Tiempo. Bogotá. (Abril 16, 1988); p2A.

1987

- Gilard, Jacques, "Vallenato: ¿Cuál tradición narrativa?", en: Revista Huellas, N°19, Universidad del Norte, Barranquilla, 1987.
- Vergara Contreras, José Manuel, "Alejo Durán, su vida y su obra", en: El Heraldo Dominical,
- Barranquilla, 26 de julio de 1987.

1986

- Castillo Mier, Ariel. "La canción vallenata". En: Revista Huellas No 17 (agosto 1986); P.49-54. Universidad del Atlántico. Barranquilla.
- Gilard, Jacques. "Emergencia y recuperación de una contra cultura en la Colombia contemporánea". En: Huellas. No 18. Barranquilla (diciembre de 1986).
- Gilard, Jacques, "Memoria cultural en el vallenato. Un modelo de textualidad en la canción folclórica colombiana", Cahiers du monde hispanique et luso - brésilien, 148 - 152, 1986.
- Gilard, Jacques. "Musique populaire et identité nationale: aspects d'un debar colombien, 1940-1950". En: America cahiers du CRICCAL. París. (1986).
- Posada, Consuelo, "Canción vallenata y tradición oral", Universidad de Antioquia, Medellín, 1986.

1985

- Gossaín, Juan. "Leandro Díaz: ciego, músico y filósofo". En: Revista del Festival de la Leyenda Vallenata. Valledupar, 1985.
- Llerena Villalobos, Rito, "Memoria cultural del vallenato. Un modelo de textualidad en la canción folclórica colombiana", Universidad de Antioquia, Medellín, 1985.
- Londoño, María Eugenia. "Introducción al vallenato como fenómeno musical". Medellín: Universidad de Antioquia, 1985.

1984

- Correa Diazgranados, Ismael. "Música y bailes populares de Ciénaga". Medellín: Lealón,

1984.

- González, Carlos Horacio. "Los últimos juglares". Bogotá: Imprenta Presidencia de la República, 1984.
- Zapata Olivella, Manuel, "La cultura popular tradicional y la comercialización del vallenato", Valledupar, 1984 (sin más datos).

1983

- Bustamante, Oswaldo. "El vallenato: expresión cultural de un pueblo". Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana. 1983
- "Francisco el Hombre, duelo de Gabo con Escalona", en: El Heraldillo, Barranquilla, 10 de junio de 1983.
- García Márquez, Gabriel, "Valledupar: La parranda del siglo", en: El Espectador, Bogotá, 19 de junio de 1983.
- González, Hugo, "Leyenda vallenata", en: XVI Festival de la Leyenda Vallenata, El Diario Vallenato, Valledupar, 1983.
- Quiroz Otero, Ciro, "Los santos vallenatos no son tan santos", en: Lecturas Dominicales, El Tiempo, Bogotá, 5 de junio de 1983.

1982

- Acosta Medina, Ángel. *El verdadero Francisco El hombre*. Barranquilla: Editorial Mejoras, 1982.
- Quiroz Otero, Ciro, "Vallenato, hombre y canto", Ícaro, Bogotá, 1982.

1981

- Valencia Salgado, Guillermo, "El paseo y su variante: La canción vallenata", en; Revista Integración Bolivariana, N° 5, Caracas, 1981.
- Vergara, José Manuel, "Alejo Durán", Tercer Mundo, Bogotá, 1981.
- Zapata Olivella, Manuel, "El vallenato hace tiempo canta su autonomía", en: Revista Pluma, Vol. V, septiembre de 1981 (sin más datos).

1980

- Rodríguez Pallares, Gustavo. "El vallenato, música de una tierra encantadora". En: Nueva

Frontera. Bogotá, No 281 (mayo 1980); pp. 22-23.

1979

- Rada Ortíz, Francisco. "Historia de un pueblo acordeonero". Barranquilla: Mejoras, 1979.

1978

- Quiroz Otero, Ciro, "El Festival Vallenato", en: Revista Alternativa, N° 161, Bogotá, 1978.

1977

- Rada, Francisco 'Pacho', "Historia de un pueblo acordeonero", Mejoras, Barranquilla, 1977.

1973

- Araujo de Molina, Consuelo, "Vallenatología. Orígenes y fundamentos de la música vallenata", Tercer Mundo, Bogotá, 1973.

1971

- Araujo Noguera, Consuelo. "Vallenato puro: más allá de Francisco el hombre. Magazín Dominical El Espectador. Domingo 7 de 1971.

1962

- Zapata Olivella, Manuel, "Los pasos del folclor colombiano. El acordeón en el Magdalena", en: Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. 5, N° 1, Banco de la República, Bogotá, 1962.
- Zapata Olivella, Manuel, "El acordeón en el Magdalena", en: Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. 5, N° 1, Banco de la República, Bogotá, 1962.

1953

- Jaramillo Henao, Samuel. "El canto popular en el Magdalena". En: Revista Colombiana del folclor. No 2 (1953) Bogotá.

1952

- Pérez Arbeláez, Enrique. "Insinuación folclórica del departamento del Magdalena". En:

Revista Colombiana de Folklore. No 1. Bogotá (1952).

1951

- García Márquez, Gabriel. "Cantos viejos de Escalona". En: El Heraldo. (16 abril, 1951).
- García Márquez, Gabriel. "Un plagio a Escalona". En: El Heraldo. (marzo 30, 1951).

1950

- Brugés Carmona, Antonio, "Hojas del folklore. Noticias de los últimos juglares", en: Suplemento literario, El Tiempo, Bogotá, 19 de marzo de 1950.
- García Márquez, Gabriel, "Abelito Villa, Escalona & Cía.", en: Columna La Jirafa, El Heraldo, Barranquilla, 14 de marzo de 1950.

1948

- García Márquez, Gabriel. "Punto y aparte". En: El universal. Cartagena. (Mayo, 1948)
- García Márquez, Gabriel. "No sé qué tiene el acordeón". En: El Universal. Cartagena. (22 de mayo de 1948)
- Rangel Pava, Gnecco, Aires guamalenses, Kelly, Bogotá, 1948.

1942

- Brugés Carmona, Antonio, "Crónicas de la Costa. El merengue. Danza típica del Magdalena", en: El Tiempo, 5 de septiembre de 1942.
- De Lima, Emirto. "Ensayos folclóricos". En: Folklore colombiano. Barranquilla. (1942)

1940

- Brugés Carmona, Antonio, "El merengue", en: El Tiempo, Bogotá, 21 de enero de 1940.
- Brugés Carmona, Antonio, "Vida y obra de Pedro Nolasco Padilla", en: El Tiempo, Bogotá, 3 de noviembre de 1940.
-

Sin año de edición

- Pichón Mora, Emmanuel, "Genealogías de lo 'folclórico' como fuente de la identidad

nacional, regional y local en Colombia y su 'captura ontológica' del vallenato".

- Calderón, Luis E., "Antonio Bruges Carmona. Música costeña/Realismo mágico, en Ensayos, Universidad del Atlántico, pp. 5 - 12.
- Bermúdez Villamizar, Roger, "Dimensiones y pautas analíticas de las músicas populares: el vallenato como referente".
- Mendoza Guerra, Edgardo (SF). Crónicas vallenatas. Valledupar: El autor
- Acosta Medina, Ángel. "El credo de Francisco el hombre. Barranquilla: Comercializadora de la Costa. S.f.
- Polo Sarmiento, Alberto y Almenárez García, Daniel. "La Biblia del vallenato. Diomedes Díaz, su obra". Libro I. Colombia: Ediciones Vladimir. S.f.
- Olano, Sofía y Rey Sinning, Edgar. "Vallenato, cambio social y poder". En <https://mucacorporacion.org/post?id=145>

-